

САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ – СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ

Др Филип Раке Вукајловић

ПРОЛОГ

(Почетком 2020. помињано, није на одмет сада се подсетити)

Због чега **Владимир С. Костић** тако често од САНУ и у САНУ прави циркус с њим као церемонијал мајстором у главној улози? Одговор на ово питање можда лежи у његовој видео биографији (https://www.sanu.ac.rs/wp-content/videos/039_VLADIMIR%20KOSTIC_04-02-2019_x264.mp4) из које понављам и истичем следећи карактеристични део:

„Оно што памтим из тог периода је једна врста ексклузивности. Заправо, кабл циркуса (детињство – циркус 'Адриа' и циркус 'Централ, прим. Ф.Р.В.) је пролазио преко дворишта мог најстаријег пријатеља, још из обданишта, Бране Јованчевића, и пошто циркус то није плаћао, као надокнаду ми смо заправо, за узврат, имали могућност да уђемо на сваку представу циркуса кад год смо желели. Нас двоје (двојица?!) смо као некакви конти улазили јер смо знали кад је кроћење тигрова, кад је смртоносни скок, нисмо баш све гледали. Та врста могућности да у циркус уђем кад год хоћу, чинила ме је и још ми је и данас то некако остало у сећању. Вероватно никада више ту врсту ексклузивности, тог значаја, нећу више имати ни на једној представи.“

Много тога је **Владимир Костић** обећао кад су га изабрали за председника САНУ. А сав Академијин и **Костићев** живот се изгледа претворио у једну континуирану циркуску представу и јурење за „*том врстом могућности да у циркус уђе кад год хоће*“ и за тим „*осећајем ексклузивности и значаја*“ доживљеним у раном детињству. Лако га можемо разумети, али нам од тога не може и не сме бити лакше, јер је он још увек на челу установе која се зове Српска академија наука и уметности. Да ли би је, само због имена, српска Држава требало и даље тако папрено да плаћа?

– **Овогодишњи изборни циклус у САНУ** сам први пут у животу пратио отпочетка, и како је време пролазило, све више и више сам се за исти интересовао и још више чудио и ужасавао неозбиљношћу с којом се приступа изборима, површношћу с којом се предлажу и одабирају кандидати и кулоарним уговарањем послова око избора једних и елиминисања непожељних;

– **Костићево** Писмо у 5 тачака (од 8.11.2021) је **писмо З А Б Р Б Љ А В А Њ А** чији је циљ да се сакрије тоњење у бесмисао и испразност САНУ у коју је, ево већ скоро два мандата, сурвава њен садашњи председник. Прве три тачке писма представљају ламенте над три питања, где прва два имају јасне **одговоре** и конкретне **одговорне**. Трећа тачка, која чини 15% тог писма, састоји се од 'чисте воде' **инсинуација**. Последње две тачке овог **писмена**, и веома кратак закључак, би изазвале завист сваког превртљивца: „*који на три вјере оком намигује, са добро јутро чаршијо на све четири стране*“;

– „Да ли су пуцњи из мрака у леђа појединих кандидата од стране овога пута веома малог броја, бојим се навођених особа, често без икакве компетентности у областима о којима су дискутовали и ван свих успостављених временских рокова, имали неки утицај на наше одлучивање?“. Веома мали број је у ствари први цео број већи од нуле, па овај цитат из Писма јасно говори да се он плаши да изговори моје име јер је једино моја некомпетентна маленкост покушала да баца понеку петарду у клуб у души корупцији склоних пензионера који данас управљају Српском академијом наука и уметности;

– „Сматрам да је главни узрок неуспеха неадекватно вођење преткандидационог поступка кроз Одсек за математику [Академијиног Одељења за математику, физику и геонауке, *додао Ф.Р.В.*] од стране академика **Пилиповића** као председавајућег Одсека. Од шест математичара који чине Одсек, четири су се оградиле од поступка академика **Пилиповића** (само је академик Тодорчевић до краја подржавао председавајућег).“ – Академик **Драгош Цветковић** 25.12.2021. године. (А **Владимир С. Костић /ВСК/** се све време хвалио демократичношћу и транспарентношћу изузетних кандидата који су доспели на овогодишњу изборну листу);

– Пажљиви посматрач овогодишњих избора за нове чланове САНУ се не може отети утиску да су до краја маја месеца склопљени чврсти колективни договори (и дате *бесе*) око везане подршке одабраним кандидатима. Поремећаји које су направиле неочекивано пристигле примедбе су максимално игнорисани из једног једноставног разлога: било какви знаци пишмањења у некој од група, које су учествовале у уговарању бартер послова, могли су да доведу до урушавања комплетне уговорене пирамиде. Зато је **Костић** све време ћутао и у тишини куповао време.

– Странице 13–34 су посвећене разматрању чињеница у вези са ликом и делима дописног члана САНУ **Миодрага Ј. Михаљевића (МЈМ)**, *веома драгог зета председника САНУ Костића*. Моје интересовање за овог новопеченог – *незаслужено изабраног дописног члана Одељења техничких наука, који је на гласању 4.11.2021 добио чак 74 гласа* – нагло је порасло откад ме добронамерни обавестише да се **Михаљевић** пре неку годину, у току једног поверљивог разговора с млађим сарадником МИ САНУ – благо му претећи – хвалио како је он зет председника Академије **Владимира С. Костића** и да то сви у МИ САНУ знају!? Шта све о **Михаљевићу-зету** не сазнадох за само двадесетак дана? Ево неких мојих субјективних оцена и чињеница у вези с **МЈМ**:

– Никад **МЈМ** до своје 66. године, у којој га буразери и рођаци угураше у САНУ, научник нити је био, нити ће то у овом животу икад постати. Ни на техничко-технолошком инжењерском плану се није ничим конкретним и вредним истакао. Ако погледате Реферат на основу кога је изабран, видећете да су га потписали непосредно потчињени академици **Михаљевићевог Шурака** – председника **В. С. Костића: Теодор Атанацковић** – заменик секретара Огранка САНУ у Новом Саду; **Зоран В. Поповић** – потпредседник САНУ и пок. академик **Дејан Б. Поповић** – **Костићев** породични пријатељ;

– Можемо одмах уочити да је српска наука, привреда и дипломатија чекала пуних 20 година да у њене редове 1998, у својој 43. години, ступи **Миодраг Ј. Михаљевић**. Самонамећуће питање је: Зашто је **МЈМ** напустио војску годину дана пред злочиначку НАТО агресију на тадашњу Југославију? Тих првих двадесет година „рада у науци“ **МЈМ** је морао да извршава наређења старијих, буде пожарни и дежурни, пише рапорте и извештаје, да шифрује и дешифрује, да беспоговорно извршава команде, а можда да и сâм наређује потчињенима, и тако даље и томе слично. По пријему у МИ САНУ одмах му је било додељено место у командним структурама. У континуитету је руководио пројектима Основних истраживања 27 година и пројектима

Технолошког развоја од 1998 до 2018, с паузом од две године на почетку века (укупно тринаест година);

– Нико, осим можда академика **Драгоша Цветковића**, изгледа није никад видео докторску дисертацију **МЈМ**, а има и одређених контроверзи око **Михаљевићевог** напредовања до звања научног саветника. Под великим знаком питања је и, у Реферету наведен податак, да је **МЈМ** био коментор једном једином докторанту до своје 66. године живота. Ни **Михаљевиће** колеге саветници из МИ САНУ немају неко високо мишљење о њему, па га стога нису ни предлагали за САНУ. Научни саветник **Јовиша Жунић** шаље два циркуларна писма свим сарадницима МИ САНУ; он 16.8.2019. пише: „Списак Институтских радова нека направе истраживачи који су подбацили у свом научном ангажовању. Таквих има и међу научним саветницима (**Тановић, Михаљевић**,...)“ а 27. 9.2019. пише: „... Објавите и приходовања саветника **Михаљевића**. Без бриге, нисмо завидни нити пак љубоморни. За узврат ће нам ти подаци помоћи да схватимо његово понашање и његово дејствовање. О оствареним резултатима саветника **Миодрага Ј. Михаљевића** КОБСОН каже следеће: „у периоду 2010–2019: 5 година без регистрованог резултата; у пет (од десет година): 0 (ништа); или пак „слободно говорећи“ (цитат **М. Михаљевић**): пет пута „кромпир“. Саветник **Михаљевић** не показује да види ништа лоше у овоме. Напротив“;

– Како је **МЈМ** доспео 2020. године на пројект Фонда за науку посвећен вештачкој интелигенцији, како се обрео заједно с пензионером **Зораном Марковићем** – академиком синем – и **Александром Дрецуном** (!?) на пројекту МИ САНУ (Хоризонт 2020 пројекта): „LeTSGEPs“ LeTSGEPs (Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions) од јануара 2020. чији је циљ унапређење родне равноправности кроз примену одрживих Планава за постизање родне равноправности у науци... и коначно како је већ као академик стигао да 11.12.2021. године достојно репрезентује МИ САНУ на *На Светској изложби „Повезивање умова, стварање будућности“ у Дубаију* (EXPO 2020 DUBAI) – све се то може детаљније прочитати на интернету ако се само мало потрудите;

– Друга половина овог есеја, са седам прилога, посвећена је 'непотизму и бонапартизму' председника академика **Владимира С. Костића** и његовом неадекватном понашању после писма, које му је из Немачке 4.12.2021. године упутио српски теоријски физичар др **Миодраг Кулић**, с крајње добронамерним саветом да се повуче с места председника САНУ на коме је до сада толико штете по српску Академију и њену репутацију начинио;

– Полазећи од реалне претпоставке да сам својим деловањем допринео да се део академика освести и не подржи најмање четири кандидата с изборне листе за дописне чланове, тако да ти кандидати нису успели да добију потребну већину од 58 гласова, лако је израчунати да је годишња уштеда државном буџету само за академијске додатке за ово четворо једнака 58.086,00 (словима: педесет осам хиљада и 86 евра). Колико је мени познато, САНУ од државе добија још приближно 50–60 милиона динара годишње за тзв. *Фонд за истраживања у науци и уметности*. Ако би се тај фонд делио равномерно, онда би укупна уштеда била најмање 72.000,00 евра годишње... С обзиром, да троје од четворо кандидата чијем неизбору сам допринео, не заслужују да било када и завире у Академију, а не да буду у њу изабрани, а да је једној од кандидаткиња потребно још најмање 10 година да докаже да је евентуално вредна да буде примљена у САНУ, процењујем да сам ове 2021. године с 2 месеца интензивног рада успео да држави омогућим да у следећих десет година уштеди близу **1 милион евра** – што је овогодишња вредност целе једне Нобелове награде (јер сам убеђен да би **ово четворо кандидата без мојих приговора били сигурно примљени у САНУ 4. новембра**);

– Непотпуна процена штете од деловања **В. С. Костића**: Погледајмо, пре свега, колико ће штете имати држава од избора у САНУ **Миодрага Михаљевића-зета** који се сигурно не би догодио да *шур* **Костић** није оштро залегао да овај породични подухват успе. Без незаслуженог и по МИ САНУ, убеђен сам шетног продужавања радног ангажмана до 2025. године, ако **Михаљевић** поживи још 10 година најмање, што му без обзира на све што њему написах, желим, штета од пресудног **Костићевог** учешћа у овом избору ће бити приближно 200.000,00 евра. То је 60% Нобелове награде једног нобеловца који ову најпрестижнију светску научну награду дели с још двојицом својих колега (што је веома чест случај приликом додељивања ове награде).

– **Зорану Шевкушићу** је 1. септембра уплаћено 150,976.42 евра (*сто педесет хиљада, девет стотина седамдесет шест евра и 42 цента* у динарској против-вредности: 17.752.622,69 динара) на име добијеног, 13 година дугог, радног спора против САНУ. **Костић** је одговоран за још најмање стотинак хиљада евра штете што се није 11. маја 2021. године (или још раније, на пример, 2015. када је дошао на власт у САНУ) нагодио са **Зораном Шевкушићем** кад га је суд, после 8 година вођења спора, својом пресудом вратио на посао. Са, рецимо, 50.000,00 евра би Шевкушић тада сав срећан сâм напустио САНУ, а овако ће и он у пензију да оде са готово 50% трећине Нобела;

– Потпуно сам свестан да је ово многоструко мања штета, од оне коју **Костић** чини својим управљачким потезима у току ова два његова председничка мандата. Непознати су и стварни **Костићеви** лични јавни и приходи из сиве и синекурне зоне који се, по мојој слободној процени, могу мерити са готово једном пуном Нобеловом наградом од његовог избора у САНУ 2000. године па до данас. А, за који рад и памет, и за које и чије добро? Ако је и од **В. С. Костића**, вала доста је!

Сићани фермани Владимира С. Костића

У **поруци**, коју упутих на многе адресе 17.12.2021. године, с насловом: „**САНУ пост-изборна трагикомедија и очекивана трагедија Пилиповићевих ИДЕЈА**“, која је највећим делом била посвећена (не)делима академика **Стевана Пилиповића**, како због његовог недостојног понашања у току целокупног изборног процеса за нове чланове САНУ, тако и због тога шта је и како радио као председник Научног савета Фонда за науку у вези с недавно објављеним резултатима програма Фонда под називом ИДЕЈЕ, **поменух писмо** председника САНУ **Владимира С. Костића** „Свим члановима Српске академије наука и уметности“ (8.11.2021) и његове манипулације имагинарним заверама. Пре него што пређем на саму „заверу“ и мрачне „заверенике“, у кратким цртама ћу прокоментарисати ово *мучено* и *бућоглаво* писмо.

Писмо у 5 тачака **је писмо** З А Б Р Б Љ А В А Њ А чији је циљ да се сакрије тоњење у бесмисао и испразност САНУ у коју је, ево већ скоро два мандата, сурвава њен садашњи председник. Прве три тачке писма представљају ламенте над три питања, где прва два имају јасне **одговоре** и конкретне **одговорне**. Трећа тачка, која чини 15% тог писма, састоји се од 'чисте воде' инсинуација, на гласно изговарање којих би се часни људи тешко одлучили и по кулоарима Академије. А последње две тачке овог *писмена*, и веома кратак закључак, би изазвале завист сваког превртљивца: „*који на три вјере оком намигује, са добро јутро чаршијо на све четири стране.*“ Ево карактеристичних фраза:

– **Посебно су ми нејасни** резултати избора на ОДН и ОИН...

– **Склон сам да тврдим** да у временима попут садашњих значај и хетерогеност области унутар ОДН постају кључни...

– Поједини чланови САНУ **претпостављају да је делом у питању претенциозни став чланова из природних, математичких и техничких наука, ... Поново се појављују тврдње...** да у нашој кући постоји **свесно потискивање друштвених наука**, што је све теже оспоравати. **Ја лично верујем** да то није случај, али чињеница је да је овај значајни проблем ту пред нама...

– Ипак, **преостаје ми констатација** да су и они који овакве тврдње износе увелико својим понашањем допринели погрешном ставу, **ако он у тој форми уопште и постоји**, према друштвеним наукама. Овако или онако, и после ових избора **рана остаје отворена...**

– Изостанак и једне представнице међу изабранима из оног дела који чини нешто преко 50% популације *homo sapiens*, **о чему смо итекако разговарали**, је поражавајућ и небрањив...

– Али, када се све сведе, чињеница је да ни једна жена није постала наш нови члан. Зашто? **Ја одговор немам, ...**

– Укратко, **чини се да је**, без обзира на коначне закључке, **део проблема у нама који гласамо**, а не искључиво у кандидатима који су нам на располагању, ... (*Добро јутро Колумбо, прим. моја Ф.Р.В.*).

Ипак, ово кукавно писмо није без својих „бисера“ које би требало упамтити и оставити будућим покољењима. У складу с популарношћу надлазећих климатско-еколошких тема и евро-натовским путем Србије, који је за **Костића** и даље једини прави и неупитан – *сасвим заказао/подбацио у решавању 'локалних' проблема уређивања најважније научне, културне и уметничке институције Државе Србије, Државе која је све време Костићевих мандата обилато финансирала САНУ* – он се усредсређује на брзо и расплинато формулисање нових, сада наизглед глобалних тема и проблема, и нуди се да буде **врховник** САНУ и у њиховом решавању: „*Са гледишта моје улоге у САНУ у преосталом делу свог мандата усредсредити се на усностављање још јаснијих механизма који су у основи активности наше куће и облицима комуникације САНУ по питању кључних проблема нашег народа и државе, у смислу јаснијег присуства наших научних и уметничких ставова (нпр. актуелна активност наших чланова на еколошким питањима Србије).*“

Претпоследња 4 реда , од укупно 5 редова, у закључку писма, колико их ја разумем, не обећавају да ће се председниковања **Костић** за живота одрицати:

„На самом крају, ја не мислим да је САНУ у кризи, како то годинама неки њени чланови тврде. Напротив! Постоје проблеми у појединим сегментима функционисања, али ни један није нерешив. Све што сам вам изложио заправо је антиципација проблема који се могу појавити пред САНУ за 3–5 година, уз осећај да смо их већ сада могли избећи.“

Од дефинисања „проблема у појединим сегментима“, њихових узрока и рокова за њихово решавање несрећни **Владимир Костић** је морао почети ово обраћање. А његова реченица: „Све што сам вам изложио заправо је антиципација проблема који се могу

појавити пред САНУ за 3–5 година, уз осећај да смо их већ сада могли избећи“, је троструко бесмислена – бар колико се ја разумем у српски језик и књижевност.

Ево како и зашто. У првом делу реченице он тврди да је све што је у писму изложио „заправо предвиђење проблема који се могу појавити пред САНУ за 3–5 година...“. Тврдња је, значи, да САНУ нема никаквих проблема, него ето он – Костић – само, кад га је већ Бог таквог у будућност загледио створио, предвиђа и упозорава на проблеме који ће доћи. Овим делом реченице потпуно побија претходну реченицу јер у њој јасно пише да проблема има: „Постоје проблеми у појединим сегментима функционисања, али ниједан није нерешив“, да би у делу после запете у првопоменутој реченици речима: „уз осећај да смо их већ сада могли избећи“, потпуно обесмислио први део те реченице и своју антиципаторску моћ истакнуту у том делу! А шта тек да радимо ако се вратимо ни пола стране уназад где Костић написа: „Овако или онако, и после ових избора рана остаје отворена.“ Отворена рана на телу Академије, а проблема нема?

Вишеструко понављање ноторне неистине да су „новопримљени дописни чланови 2018. и 2021. године изванредни“, а поготово тврдња изнета у преткандидационом периоду и после избора: да су сви овогодишњи кандидати за дописне чланове били изузетни (укључујући ту и већину која није изабрана), не само да не одговара истини, већ је потпуно брљива. Јер је превише предлога за дописне чланове, очевидно, на изборима доживело фијаско. Нарочито су лоше прошли женски кандидати, не зато што у Србији данас нема жена достојних да буду академици САНУ, него зато што су главешине САНУ међу кандидате прогурали своје, показало се, веома 'мршаве' или чак потпуно недорасле кандидате, који упркос двотрећинске подршке Одељења друштвених и Одељења историјских наука (ОДН и ОИИ) нису могли бити изабрани. Примера ради, чини ми се да се из авиона могло видети, да је веома слаб кандидат по имену Мирјана Рашевић, била фаворит Председништва САНУ и самог председника Костића. Слободан сам да претпоставим да је са њом у договореном пакету, вероватно била и Снежана Смедеревац, која је требало да ојача аутономашке војвођанске снаге посусталог провинцијалног Огранка САНУ у Новом Саду. 'Проваљивање' већине предложених кандидата проузроковано је гласањем академика који су једини одлучивало о томе ко заслужије да им се придружи у САНУ. Одатле следи да, и ако су можда 'пуцњи из мрака' окрзнули или ранили неколико кандидата, одлучним гласањем академика 'из потаје' – на Изборној скупштини – су ти кандидати 'оверени' право у главу. А из те чињенице директно произилази да би консеквенце требало да сnose они 'велики комбинатори' који су такву 'игранку' припремили и 'одсвирали'. Праведно би било да су они тиме 'одсвирали' и своју лабудову песму.

Још је проблематичнији Костићев „доживљај“: „Два узастопна изборна циклуса у САНУ. 2018. и 2021. године доживео сам као неуспех и то искључиво са гледишта броја новопримљених чланова...“. За овогодишњи изборни циклус, ово је дрско и смешно наметање грубе неистине. И то из два разлога. Први је да је, имајући у виду квалитет већине новопримљених чланова ове године, у ствари изабрано превише кандидата. Други, важнији разлог, је криминална организација и спровођење самог изборног процеса што убудуће не би смело да се понови.

На пример:

– Да председник САНУ, од чланова САНУ који ће гласати, сакрива чињеницу да је против једног кандидата за дописног члана активан преткривични поступак пред Вишим јавним тужилаштвом у Нишу;

– Да се од чланова САНУ скрива да су, у писменим Одговорима на поднете примедбе а у циљу дезавуисања пристиглих примедби на избор два кандидата, три члана једне комисије (**Пилиповић, Миловановић и Ракочевић**) прибавили и користили фалсификовани документ, а три члана друге комисије (**Ђорђе Шијачки, Зоран Радовић и Зоран Кнежевић**) били ухваћени у ноторној лажи написаној у њиховом званичном Одговору на пристигле примедбе (подносиоцу ових примедби, у овом случају мојој маленкости, на писмену молбу да му се Одговори референата доставе – званично је одговорено да Статутом САНУ није предвиђено да подносилац примедби буде упознат с оваквим *лажи*–одговорима);

– Да се више никада не деси да се од материјала за избор нових чланова јавности понуде само потписани реферати кандидата и тако потпуно пренебрегне Статут САНУ у делу у коме се говори о условима за избор нових чланова:

*„Изузетан допринос науци подразумева оригиналне истраживачке резултате и на њима засноване **радове којима се битно унапређује одговарајућа научна област, а који су високо оцењени у земљи и у иностранству, као и примењена решења заснована на тим научним резултатима. Доприноси кандидата треба да значајно превазилазе стандарде који се постављају и у науци и у високом образовању. Основа за оцењивање кандидата јесу резултати остварени самосталним радом кандидата или под његовим руководством, а посебан значај имају резултати остварени у Републици Србији и допринос струци. У избору у САНУ посебно ће се ценити формирање „школе“ кандидата која је међународно призната и из које су потекли и други успешни и признати научници...***“ (истицања су моја, Ф.Р.В.) и да се приликом упознавања јавности понуде/истакну једино реферати које су искључиво писали кандидати, а потписивали их за то задужени референти с минималним изменама. Колико се ја разумем у ред и закон, **сви овако изабрани кандидати, су нелегитимно изабрани и читав овај изборни циклус би требало поништити на суду;**

– Да се не настави с праксом онемогућавања ширег круга људи, ван Академије, да буду лако и једноставно упознати с рефератима и делима кандидата за нове, и кандидата за унапређење у редовне чланове САНУ – да сви материјали буду доступни на порталу Академије с могућношћу преузимања (укључујући и комплет материјала за оне који кандидате који нису добили натполовичну подршку одељења потребну за доспевање на листу кандидата);

– Да хитно приступи промени Статута САНУ у делу који прописује начин предлагања и избора нових чланова. Посебно је важно прекинути с ненормалним одређивањем „двотрећинске подршке одељења“. Ево шта ту имам у виду. У садашњем Статуту, двотрећинска подршка се одређује на основу 2/3 гласалих на последњој седници одговарајућег одељења (са кворумом) у мају месецу на којој се одређује који ће кандидати

бити стављени на изборну листу Изборне скупштине. Колико је такав систем неразуман, погледајмо то на примеру овогодишњих избора и Одељења техничких наука (ОТН). За ОТН је утврђено да има укупно 12 активних чланова. Одатле следи да је за кворум потребно да буде присутно 7 чланова да би релевантна седница у мају месецу имала кворум. Ове године је тој седници ОДН присуствовало 10 чланова тог одељења па је 7 више од двотрећинске подршке према Садашњем Статуту. Да се рачунало, како би то нормално требало да буде, $\frac{2}{3}$ од 12 активних чланова, онда би 8 гласова било потребно за двотрећинску већину, па би Академија вероватно остала без софтвер инжењера **Владана Девеџића** (што за науку, по мом мишљењу, и не би била никаква штета), који је на том гласању добио 7 гласова. Много трагичније би било да је на ту седницу дошло свега седам академика, јер би тада 4 било натполовична већина а 5 гласова би било више од двотрећинске већине (што је у оба случаја мање од половине активних чланова одељења – а тада би на листи, са двотрећинском већином, могла да се нађе чак и проф. **Весна Мишковић**);

– Да се више никада не понове којекаква 'муљања' с позивањима на **пол и регионалну припадност** жељених кандидата (академик **Чавошки**, в. ниже, прим *Ф.Р.В.*) и тако даље и томе слично.

Атентатори из мрака

Као што раније поменух, 15% **Костићевог** писма свим академицима САНУ чини трећа тачка коју цитирам у целини:

„Да ли су пуцњи из мрака у леђа појединих кандидата од стране овога пута веома малог броја, бојим се навођених особа, често без икакве компетентности у областима о којима су дискутовали и ван свих успостављених временских рокова, имали неки утицај на наше одлучивање? Сложите се да је тешко поверовати у случајно груписање новинских написа и мејлова које смо примали последња два дана изборног циклуса, са често увредљивим садржајима, а против могућег избора појединих кандидата. Да ли је само проста коинциденција помињање истих кандидата из структура у самој САНУ и од људи са стране? Ако би намера била присутна и у једном промилу случајева (а бојим се да јесте), онда уводимо категорију претенциозних „атентатора“, који ће спонтано или најмљени, по наруџбини, моћи да у будућности утичу на исходе наших избора често и преко наших позитивних препорука. Нисам сигуран да смо показали достојан отпор таквим видовима понашања, који уз наше ћутање, успостављају алтернативни и патерналистички механизам контроле изборе. Није стога случајан предлог игампан у угледном дневном листу да се у будућим комисијама за избор нађу и компетентне личности ван САНУ.“

Није тешко утврдити да је једина особа, која је у овогодишњем изборном циклусу подносила било какве примедбе на избор кандидата с изборне листе, била моја маленкост, која се зове: **Филип Раке Вукајловић**. Надам се да многи академици памте да рад САНУ пратим прилично пажљививо још од 2019. године, а овогодишњим изборима сам

посветио, верујем више радног времена од свих академика заједно, ако не рачунамо куњање већине њих на ретким састанцима одељења на којима су се отаљавале дискусије о потенцијалним кандидатима и ако искључимо време које су лобисти утрошили на уговарање послова у вези с кандидатима које су намерили да прогурају у САНУ (а то није рад на процени вредности животног дела кандидата који ће, ако уђу у САНУ, из буџета добијати приличну апанажу и још којешта до краја живота)¹. Разумем разлоге председника **Костића** да *'са висине свога сутерена'* избегне да изговори име и презиме тог **јединог 'дрзника'** који се усудио да *'принуца'* на неке од његових кандидата и то ћорцима („без икакве компетентности у областима о којима се дискутовало“), јер је тако имао одрешене руке да некажњено пише и инсинуира свашта. Хоће ли му таква тактика донети плодове и овога пута? По мени, **не би требало да се баш лако провуче**. Јер, не би ваљало да председник може да несанкционисано у својим посланицама користити ноторне лажи. Јер лаж је да су „пуцњи“ били из „мрака“ и да су још к томе упућивани с леђа. Иако је прва реченица написана у форми питања, ипак је намера да се лажима брани сопствено лавирање и манипулисање, очигледна. Не могу бити 'ћорак пуцњи' у леђа и из мрака ако се зна да су много пута академици од мене добијали детаљне, озбиљне и потписане дописе (који су у великој већини случајева наилазили на њихово одобравање). Озбиљне и детаљне су биле моје примедбе на кандидате, јер је касније гласање показало да су, у ствари, 'ћорак' били сви овогодишњи кандидати из ОДН, и не само из тог Одељења.

А што се тиче компетентности поновићу: „дела говоре гласније од икаквих речи“, а дела су била написана и потписана. На писану реч се писмено и потписано одговара. На јавну реч, јавно а не *'округло на на ћоше'* и **потајно**. О мојој компетентности, само желим да кажем да ми знање, образовање, животно искуство и навика да се при разматрању сваког проблема служим научним методом, омогућавају да, после свестраног разматрања, прилично квалификовано судим и о областима за које немам формалну квалификацију. За прекоре о недостатку формалних квалификација, најмање права има један **неуролог**, који

¹ Да ово нису домисли „малог Ђокице“ ево вам писмо академика **Драгоша Цветковића** које је он упутио члановима ОМФГН 25.12.2021 (приметите аутономашке тенденције – дискусија се одвијала у ОДСЕКУ за математику с Пилиповићем на челу): „**Поштовани чланови Одељења за математику физику и гео–науке**, Договорили смо се да на следећем састанку Одељења расправљамо о протеклим изборима за нове чланове САНУ а са циљем да видимо шта је довело у нашем одељењу до слабих изборних резултата. Чини ми се да и пре тог састанка треба да отворимо дискусију писменим путем. Ја ћу прелиминарно да поставим две тезе које ћу накнадно детаљно елаборирати (треба ми времена да добро формулишем те врло осетљиве ствари). Сматрам да је главни узрок неуспеха неадекватно вођење преткандидационог поступка кроз Одсек за математику од стране академика **Пилиповића** као председавајућег Одсека. Од шест математичара који чине Одсек, четири су се оградиле од поступка академика **Пилиповића** (само је академик **Тодорчевић** до краја подржавао председавајућег).

Могле су се чути формулације „математичари се нису договорили“ што није у реду јер кривица није распоређена на све него је сконцентрисана на једну личност. Дискусија о кандидатима на Одељењу је била недовољна и незадовољавајућа. Рецимо, на мајском састанку се прешло на гласање без дискусије. О неким кандидатима није се ни реч рекла у току целог изборног процеса. Добро организована дискусија на Одељењу је могла да компензује недостатке рада председавајућег Одсека за математику... Сад се Драгош сетио да је „узрок неуспеха неадекватно вођење преткандидационог поступка кроз Одсек за математику од стране академика **Пилиповића**...“, а где је био 'мучени' Драгош да на време реагује и успротиви се **Пилиповићу**?

тако често забрља пачањем у политику и то на штету сопственог народа. А, за добар савет и за добро дело никад није касно. Поготово ако су савети потпуно бесплатни.

На слање својих примедби ван „успостављених рокова“ био сам принуђен неразумним ограничењима на приступ материјалима за избор који су се, противно Статуту САНУ, састојали само од потписаних реферета, **што доводи у питање легитимност комплетног овогодишњег изборног процеса**. Моје примедбе на реферате чак седам кандидата су добронамерни ПОКЛОН Академији. Предлажем да, слично Кинезима, мом ПОКЛОНУ „у зубе погледамо“. Ако то учинимо, видећемо да је мој ПОКЛОН дао мерљиви допринос освешћивању дела академика с очигледним резултатом у најмање у четири случаја. Два од њих су се односила на Одељење друштвених наука где су лоши кандидати имали двотрећинску подршку ОДН. *А да је чак и пуки случај, то да седморо кандидата на чије реферате и дела сам имао примедбе 'оборено' на гласању, ипак га је потребно забележити и упамтити.* Реферати кандидата које су потписивали учесници познатог пуча у ОДН (**Коста Чавошки, Тибор Варади и Александар Костић**) уз припомоћ дописних чланова **Павла Д. Петровића и Алпара Лошонца** су срамотно лоши (поготово је криминално лош реферат **Мирјане Рашевић** која је себи лажно присвојила вођење доктората за једног од укупно два наведена кандидата с УБ). Прикривање преткривичног поступка против нишког кандидата **Драгана Ђорђевића**, допуњено прикривањем мутних радњи његове комисије око прибављања фалсификованих докумената ПМФ Универзитета у Нишу који су чак били послати, а затим повучени из Вишег јавног тужилаштва у Нишу, стопроцентно пада на душу председника **Костића** који је под Академију неодговорно подметнуо мину с упаљачем одложеног дејства.

Сложићете се да је тешко поверовати у случајно груписање новинских написа и мејлова које смо примали последња два дана изборног циклуса, са често увредљивим садржајима, а против могућег избора појединих кандидата.

Наравно да сам ја, као стари и искусни герилац против локалних научних превараната свих боја и политичких убеђења (с тридесетогодишњим стажом у тој борби – *дуже од револуционарне борбе Мао Це Тунга и кинеских комуниста за слободу од доминације западњака и домаћих компрадора и издајника*), своје мејлове и чланке у новинама пажљиво припремао и промишљено темпирао. А увредљиво је било, надам се, за све оне који су тако јадне и недостојне кандидате предложили, подржавали и касније гласали да буду нови српски академици. Груба је неистина да је било „увредљивих садржаја“. Напротив. Био сам изузетно благ према кривцима који су лошим кандидатима, без иоле значајнијих резултата, бланко потписивали јадно написане реферате за избор. И нарочито благ према председнику САНУ који је детаљно, у потпуности и на време био информисан, од стране декана и продекана за финансије Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, како о томе да је против нишког кандидата за САНУ и штићеника **Стевана Пилиповића** – проф. др **Драгана Ђорђевића** – у току преткривични поступак пред Вишим јавним тужилаштвом у Нишу, тако и о коришћењу кривотвореног документа од стране тројице академика потписника позитивног **Ђорђевићевог** реферата (у њиховом Одговору на моје Примедбе). Председник САНУ је таквом кандидату, без

јасног упозорења свих академика, дозволио да остане на листи (кандидат ОМФГН Драган **Ђорђевић** је на гласању 4.11.2021 добио 50 гласова, 8 више од **Магдалене Ђорђевић**, која је од њега вишеструко бољи кандидат, и само 8 гласова му је фалило да с Пилиповићем *угалопира* у Кнез Михајлову 35). О осталим **Ђорђевићевим** 'треховима' може се детаљније прочитати у мом **Одговору/Утуку** на Одговор тројице академика на моје Примедбе на избор **Ђорђевића**, који је на време послат свим академицима.

О случајностима, нужности и хронологији настајања и појаве мојих, и само мојих, чланака који су изашли у *Политици* и *Печату на дан*, и **дан по окончању избора** за САНУ — ко зажели моћи ће бесплатно да се упозна из моје књиге која ће се ускоро појавити, најпре на интернету... Само да кажем да су ти текстови прихваћени без много премишљања главних уредника, због њихове актуелности и пристојне репутације које је њихов аутор стекао својим прилозима о проблемима српске науке у последње две деценије.

Да ли је само проста коинциденција помињање истих кандидата из структура у самој САНУ и од људи са стране? Ако би намера била присутна и у једном промилу случајева (а бојим се да јесте), онда уводимо категорију претенциозних „атентатора“, који ће спонтано или најмљени, по наруџбини, моћи да у будућности утичу на исходе наших избора често и преко наших позитивних препорука.

Шта је овде писац желео да каже мени уопште није јасно. Ако је писац мислио на кандидате ОДН **Мирјану Рашевић** и **Снежану Смедеревац**, могу само да кажем да сам тек недавно од академика **Оцића** сазнао да су он и академик **Баста** имали усмене примедбе на реферате ова два кандидата, али ни **Оцић** ни **Баста** нису поднели званични приговор на материјал и реферате ових кандидата. Слушао сам и о нерегуларностима и силеџијском елиминисању **Оцића** и **Басте** из поступка утврђивања кандидата, о поигравањима и намештањима да ОДН кандидује 7–8 кандидата, да на изборну листу у мају прође 5, а да се на Изборној скупштини изгласа 3, али томе нисам придавао велику пажњу. У делу моје књиге о изборима у САНУ, који се бави хронологијом подношења *мојих* примедби на реферате четири кандидата, детаљно сам описао како сам и када приступио писању примедби и колико ми је времена за то било потребно. Да сам евентуално учествовао у неком 'заједничком завереничком подухвату' сигурно не бих дозволио да ми се деси да свој потписани приговор на избор **Снежане Смедеревац** пошаљем академицима тек у првим сатима изборног дана 4.11.2021. године. А булажњење о „претенциозним“ атентаторима (у ствари о једном једином „атентатору“), које неки унајмљују да оцрне поједине кандидате и утичу на суверене одлуке академика, који у крајњем случају једини одлучују тајним гласањем, без иједног аргумента шта је то у „атентаторовим“ јавно приложеним и још увек свима доступним примедбама било нетачно, увредљиво или злонамерно, указује на одсуство и трунке здраве логике у резонувању председника САНУ и **громко говори о томе да „позитивне препоруке“**, силом утврђиване на ОДН, на овогодишњој Изборној скупштини САНУ **нису вределе „пишљива боба“**. И хвала богу што је тако било!

Познато је да се лоповима, лажовима и сплеткарошима свугде привиђају њима слични. С обзиром на то да је **Костић** у свом *интерном* писму (тајном, иако је 4. новембра обећао да ће се у понедељак, 8. новембра, у вези с изборима обратити **јавности**) „Свим члановима Српске академије наука и уметности“ од 8.11.2021. године у Тачки 3., која се у целини односи на моју маленкост (15% целог писма – мало ли је), дозволио себи да ме, после мојих јавних „пуцњева из мрака у леђа његових јагњад–кандидата“, представи, ни мање ни више, него као „атентатора“, па још „претенциозног“, „спонтаног или најмљеног“, дозволићу себи слободу да слично њему изнесем неколико претпоставки које би по мени могле да објасне крајње бескрупулозне марифетлуке које је себи дозвољавало највише руководство САНУ, с њим на челу, у току овогодишњег изборног процеса.

Као прво, који је разлог био да се не одобри моја молба да сви материјали за избор нових академика буду у потпуности доступни јавности, у електронској форми, с могућношћу преузимања? Без увијања и *мршења*, а ла **Костић**, тврдим да је то рађено с јасним циљем да се што мање квалификованих људи упозна с веома лошим кандидатима за нове чланове за које је сâм **Костић** јавно изјављивао да су изузетни, како пре, тако и после избора. Шта год ја о **Костићу** мислио као научнику и челнику Академије, једно сам сигуран: **Костић** није нимало наиван, а није ни неискусан и глуп, да би пропустио да буде до детаља упознат са свим трговинама и бартер аранжманима око кандидата који ће добити место у '*старт машини*' да трче трку за САНУ четвртог новембра 2021. године. Зар ишта боље може да поткрепи ову тврдњу о намештању овогодишње трке, од 'истрчавања' *благородно наивног Косте Чавошког* с његовом симулираном оставком одмах после избора:

„Лично сам мислио да је структура наших кандидата најбоља у целој Академији те да ће и она навести многе чланове да гласају за њих. Од пет кандидата двојица живе у Нишу тако да би њихов избор повећао број чланова нишког Огранка, који је био на издисају, а једна кандидаткиња је из Новог Сада, тако да би и њен избор повећао број чланова новосадског Огранка. Уз то су од пет кандидата две биле жене, чиме би се побољшала и родна структура Академије. У својој благородној наивности помишљао сам: ако ми приликом предлагања кандидата водимо рачуна о интересима Академије, ваљда ће се и Академија побринути за нас. Грдно сам се преварио“.

Одељење друштвених наука истрчава са „најбољом структуром кандидата“, каже **Коста**, први **Сорошев** стипендиста из „Региона“. Чак двојица из *Ниш* – на издисају, а о новосадске '*женске*' да и не говоримо, *кол'ко ги жуде у Академију*.

Ризикујући да ме неко оптужи да се бавим нагађањем, а ла **Костић**, овде бих понудио једно могуће објашњење разлога за Костићево одбијање да се суочи, и све академике пре избора упозна, са чињеницом да је против нишког кандидата за дописног члана у току преткривични поступак пред судом, и да касније забрани да се сви који гласају упознају с моја два *Утука* на Одговоре три+три академика: на **Одговор – Миловановића, Пилиповића и Ракочевића**, који је у себи садржао нетачан/изнуђен/фалсификован документ у корист њиховог кандидата и клевете на мој рачун и на **назови-одговор Шијачког, Кнежевића и Радовића** с једном репатом лажи у

њему у циљу дезавуисања озбиљних примедби на њиховог кандидата. Пажљиви посматрач овогодишњих избора за нове чланове САНУ се не може отети утиску да су до краја маја месеца склопљени чврсти колективни договори (и дате *бесе*) око везане подршке одабраним кандидатима (о чему виšekратно сведочи „благородно наивни“ академик **Чавошки**). Поремећаји које су направиле неочекивано пристигле примедбе су максимално игнорисани из једног једноставног разлога: било какви знаци пишмањења у некој од група, које су учествовале у уговарању бартер послова, могли су да доведу до урушавања комплетне уговорене пирамиде. Зато је **Костић** све време ћутао и тишини куповао време.

Пре него што пређем на главни разлог, потпуно неадекватног и непоштеног држања и понашања председника САНУ, изнећу једно лично, суморно, опажање:

Овогодишњи изборни циклус у САНУ сам први пут у животу пратио отпочетка, и како је време пролазило, све више и више сам се за исти интересовао и још више чудио и ужасавао неозбиљношћу с којом се приступа изборима, површношћу с којом се предлажу и одабирају кандидати и кулоарним уговарањем послова око избора једних и елиминисања непожељних.

Владимир С. Костић: Све за зета – зет низашта!?

Као друго, размотримо зашто је **Костић** тумарао по мраку и тамо тражио, и наводно налазио, „атентатора“ који пуца превасходно на његове женске кандидате? Па зато што је све време изборног и пост-изборног процеса понављао и желео да му већина академика поверује у ноторну неистину да су „сви новопримљени дописни чланови 2018. и 2021. године изванредни“. Показало се да је то био најбољи начин да се избегне могућност да се „*Власи у САНУ досете*“ и поведу расправу, на пример, о вредности научних, и других дела, прво кандидата а онда и новопримљеног дописног зета **Миодрага Ј. Михаљевића**, мужа његове сестре проф. др **Биљане Михаљевић**. Моје интересовање за овог новопеченог – *незаслужено изабраног дописног члана Одељења техничких наука који је на гласању 4.11.2021 добио чак 74 гласа* – нагло је порасло откад ме добронамерни обавестише да се **Михаљевић** пре неку годину, у току једног поверљивог разговора с млађим сарадником МИ САНУ – благо му претећи – хвалио како је он зет председника Академије **Владимира С. Костића** и да то сви у МИ САНУ знају!? Ово је било довољно да ме мотивише, не рачунајући мој колекционарски посао на прикупљању свакојаким неподопштинама које чини његов ШУРАК **Владимир Волођа Костић**, да одвојим неколико дана и направим научни кроки **Миодрага Михаљевића-зета**. Већ површни преглед Реферата, на основу кога су га академици масовно подржали, указује да су његовим избором направиле неопростиву грешку. Никад **Михаљевић** до своје 66. године, у којој га буразери и рођаци угураше у САНУ, научник нити је био, нити ће то у овом животу икад постати. Ни на техничко-технолошком инжењерском плану се није ничим конкретним и вредним истакао. Ако погледате Реферат на основу кога је изабран, видећете да су га потписали непосредно потчињени академици **Михаљевићевог** шурака –

председника **В. С. Костића**: академик **Теодор Атанацковић** – заменик секретара Огранка САНУ у Новом Саду, академик **Зоран В. Поповић** – потпредседник САНУ, председник Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности и у другом мандату председник Националног савета за науку и пок. академик **Дејан Б. Поповић** – породични пријатељ и коаутор на многим заједничким радовима с **В. С. Костићем**. Можда грешим, али у случају **Михаљевића**, Реферат који је био на јавном излагању не изгледа да је прописно потписан од стране академика **Атанацковића** (његов потпис на Реферату **Владимира В. Срдића** као да није исти с његовим накалемљеним потписима на Рефератима **Михаљевића** и **Девеџића**). Но, без обзира на ову „ситницу“, има много других важнијих замерки на рад и дела новопеченог академика **Миодрага Ј. Михаљевића** (у даљем тексту **МЈМ**). Прво и прво, изгледа да до сада нико никада није видео докторат **МЈМ**, а да је непознато како је добио звање научног сарадника. Иначе у свом Реферату **МЈМ** је написао да је:

*„Докторирао јуна 1990. године на Војнотехничкој академији, Универзитет у Загребу, пред комисијом коју су предводили Академик **Илија Стојановић** и Академик **Драгош Цветковић**. Ова теза је била прва докторска дисертација из области криптологије у Југославији.“*

Пошто нико до сада, по информацијама које сам прикупио од неколико сарадника МИ САНУ, **никада није видео ову докторску дисертацију**, а пошто је једини живи сведок тог докторирања академик **Драгош Цветковић**, питам се да ли би се могао наћи бар још један такав који би под заклетвом потврдио да је **МЈМ** икад докторирао?! Ни ситуација с изборима у звања није без контроверзи. У Реферату, у делу **Избори у звања**, стоји написано:

„У звање научног сарадника је изабран 1990. године, у звање ванредног професора 1994. године (на Војнотехничкој Академији у Београду) и у звање научног саветника 1999. године у Математичком институту (МИ) САНУ и Министарству науке Републике Србије.“

Очигледно је да се не зна ко је и где изабрао **МЈМ** у звање научног сарадника, а онда је под знаком питања избор **МЈМ** у звање научног саветника у МИ САНУ 1999. године, јер се наставна звања с Војнотехничке Академије у Београду (ако је таква 1994. године уопште и постојала) нису могла претварати у научна звања по институтима. Мени, неповерљивом, је сумњиво и то што је **МЈМ** докторирао, како пише, на: *„Војнотехничкој академији, Универзитет у Загребу“*. Не верујем да је Војнотехничка академија у Загребу, пре отцепљења Хрватске од Југославије 1991. године, икад била део **Свеучилишта** у Загребу. А да је била, чудно је да је **МЈМ** заборавио да је докторирао на **Свеучилишту**, а не на **Универзитету у Загребу**.

Пређимо даље са ових „ситница“ на мало крупније ствари. Предлажем да прво погледамо шта неки од колега из МИ САНУ мисле о раду и вредностима **МЈМ** и то не тако давно написао. Овде ћу цитирати изводе из два писма научног саветника **Јовише Жунића** која су упућена свим сарадницима МИ САНУ 2019. године. Оригинална циркуларна писма **Јовише Жунића**, одговор **Михаљевића** и брза (не и куса) рецензија

радова које је **МЈМ** приложио у својој циркуларној поруци/одговору урађена је на моју молбу од стране веома квалификованог рецензента – све то је дато у Прилогу 1 овом тексту у фајлу: *'Блиц' рецензија 19 Михаљевићевих радова, које је он приложио као своје резултате у периоду 2010–2019.pdf*. Издвајам неколико цитата из два писма научног саветника **Јовише Жунића** упућеног директору и свим сарадницима МИ САНУ:

Pismo 1) 16.8.2019:

Spisak Institutskih radova neka naprave istrazivaci koji su podbacili u svom naucnom angazovanju. Takvih ima i medju naucnim savetnicima (**Tanovic, Mihaljevic,...**).

Pismo 2) 27.09.2019:...Objavite i prihodovanja savetnika **Mihaljevica**. Bez brige, nismo zavidni niti pak ljubomorni. Za uzvrat ce nam ti podaci pomoci da shvatimo njegovo ponasanje i njegovo dejstvovanje. O ostvarenim rezultatima savetnika **Miodraga J. Mihaljevica** KOBSON kaze sledece:

— u periodu 2010–2019: 5 godina bez registrovanog rezultata;

Da ste usvojili bar moj predlog o unosu referenci za akreditaciju, verovatno ove prepiske ne bi ni bilo — to bi bio dobar podsetnik ko koliko radi a indirektno ko i koliko doprinosi i ko i koliko trosi. Stvari bi se postavile na svoje mesto.

Izvesno je da bilo ko, sa ovakvim rezultatima, ne moze uskladiti svoje interese sa jasno izrazenim interesima i ulogom Matematickog Instituta. Zbog toga vam predlazem da smenite savetnika **Mihaljevica** i na taj nacin ga onemogucite da najdirektnije (sa jedne od najvisih pozicija) ucestvuje u kreiranju odluka i planova koje znacajno uticu na rad Matematickog Instituta. Na Institutu ima dosta kandidata kvalifikovanih za obavljanje najvisih funkcija. Malo vise poverenja u njih, ne bi skodilo...

Приложена брза рецензија поткрепљује **Жунићеве** оцене, и не оставља много могућности заменику директора МИ САНУ **Михаљевићу** да своје претње судом материјализује неким конкретним добитком.

Мојој маленкости остаје само мало да допуним **Јовишу Жунића** користећи се Рефератом који **МЈМ** себи написа, а који му потписао, без много размишљања, академици **Т. Атанацковић, З. В. Поповић** и пок. **Д. Б. Поповић**.

Пре него што почнем да разматрам и процењујем, из 'првих принципа', домете **Михаљевићеве** 'научне' делатности, предлажем да прочитамо оно што је о себи написао у Реферату за избор у САНУ ове године:

Запослења. Од септембра 1979. до маја 1998. радио је у војном Институту за примењену математику и електронику, који је био државна институција за заштиту информација у СФРЈ, где је, између осталог, био председник научног већа од 1994. Од 1992. је и спољни сарадник МИ–САНУ, а од маја 1998. ради као стално запослен у МИ–САНУ. Од марта 2015. је заменик директора МИ–САНУ, иницијатор је оснивања, а од новембра 2017. и руководилац Центра за безбедност и приватност у дигиталном простору у МИ–САНУ. Од јануара 2021. је и руководилац Сектора за рачунарство у МИ–САНУ. Радни однос **М. Михаљевића** у МИ–САНУ је продужен до новембра 2025. према члану 100 Закона о науци.

Област рада. Научно–истраживачки и стручни рад **М. Михаљевића** је у областима од изузетно атрактивног и научног и практичног значаја за информационо–комуникационе технологије (ИКТ) и њихове примене и као такав од високог опште–друштвеног значаја. Област рада и научно–техничких достигнућа **М. Михаљевића** су информациона безбедност и приватност и *blockchain* технологија. Ове области су данас препознате као области од кључног значаја за развој и примене ИКТ од значаја за решавање сложених проблема. Главна достигнућа **Михаљевића** су у доменима евалуације, дизајна и примена криптографских алгоритама за остваривање информационе безбедности у информационо–комуникационим системима, као и за остваривање сајбер безбедности.

Руковођење пројектима. У МИ–САНУ, **М. Михаљевић** је организовао и руководио пројектима основних истраживања реализованим током 1993–1995, 1996–2000, 2002–2005, 2006–2010, и 2011–2019 године, и пројектима технолошког развоја током 1998–2000 и 2002–2004 године и ИИИ потпројектом 2011–2018 године (које су финансирала министарства Владе Републике Србије) у којима је био и један од водећих реализатора. Сви ови пројекти су имали веома успешне реализације, током којих је, између осталог, објављено и више од 300 радова у водећим међународним часописима и одбрањено више од 10 докторских дисертација. Такође, **М. Михаљевић** је организовао и руководио и више од 10 пројеката које су реализовани кроз билатералне уговоре МИ–САНУ са државним и привредним институцијама укључујући Владу Републике Србије, Централну банку Црне Горе и Телеком Србија, у којима је такође био и један од главних реализатора. Као илустрација пројеката које је организовао и којима је руководио **М. Михаљевић**, наводе се следећи пројекти основних истраживања „Нови прилози техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије за информациону безбедност“ (2011–2018), „Нове методе у криптологији и процесирању информација“ (2006–2010), „Нове методе за криптографску заштиту и моделовање информација“ (2002–2005), и пројекат технолошког развоја „Софтверски систем за криптографску заштиту електронских архива“ (2002–2004).

Међународна сарадња. **М. Михаљевић** је реализовао и импресивну међународну сарадњу, као део реализације пројеката којима је руководио, и у којима је био један од водећих истраживача, а која је започела 1997. године и која траје и даље. Ова међународна сарадња је реализована или се реализује у следећим оквирима: ФП6 оквирног програма ЕУ (2006–2009 година), Темпус пројекта (2009–2011 година), COST акција (2014–2018 година), Јапанско–Индијског стратешког пројекта у области криптологије (2009–2012 година), и учешћа по позиву у реализацији више од 10 пројеката у Јапану, САД и Сингапуру (1997–2021 година)...

Можемо одмах уочити да је српска наука, привреда и дипломатија чекала пуних 20 година да у њене редове 1998, у својој 43. години, ступи **Миодраг Ј. Михаљевић**. Самонамећуће питање је: Зашто је МЈМ напустио војску годину дана пред злочиначку НАТО агресију на тадашњу Југославију? У томе би можда делимично могло да нам помогне знање **Михаљевићеве** националне припадности и чина који је у Армији Југославије имао приликом демобилисања (све су ово изгледа тајне у које нико не сме ни да привири, а сад ће их у САНУ још дубље закопати). Ако се **МЈМ** први јавио у борбене јединице Војске Југославије, када је 24.3.1999. године агресија почела, онда Миодрагу капа доле. Видели смо да су га у МИ САНУ 'браћа по матери' без много провере, баш те године (*све што је до тада чинио и радио прогласише за државну тајну*), одмах у 'генералски', извините омаче ми се, у **саветнички чин** наименовали. Тих првих двадесет година „рада у науци“ **МЈМ** је морао да извршава наређења старијих, буде пожарни и дежурни, пише рапорте и извештаје, да шифрује и дешифрује, да беспоговорно извршава команде, а можда да и сам наређује потчињенима, и тако даље и томе слично. По пријему у МИ САНУ одмах му је било додељено место у командним структурама. У континуитету је руководио пројектима Основних истраживања 27 година и пројектима Технолошког развоја од 1998 до 2018, са паузом од две године на почетку века (укупно тринаест година), а све ово су „финансирала министарства Владе Републике Србије“.

Колико је тек требало снаге и енергије за: „*организовање и руковођење радом на више од 10 пројеката које су реализовани кроз билатералне уговоре МИ–САНУ са државним и привредним институцијама укључујући Владу Републике Србије, Централну банку Црне Горе и Телеком Србија, у којима је такође био и један од главних реализатора*“, плус међународни пројекти: „*ФП6 оквирног програма ЕУ (2006–2009*

година), *ТЕМПУС*² пројекта (2009–2011 година), *COST* акција³ (2014–2018 година), *Јапанско–Индијског стратешког пројекта у области криптологије* (2009–2012 година), и *учеића по позиву у реализацији више од 10 пројеката у Јапану, САД и Сингапуру* (1997–2021 година)...“, да не говоримо о потреби сталног тунелирања између Јапана и Кнез Михајлове 36.

Успут бих приметно, да се на листама за избор нових чланова САНУ, у последњих десетак година, све више појављују **руководећи кадрови** универзитета, факултета, института и руководици 'безброј' пројеката на којима се производи *тисуће* тона безвредног научног купуса који је неупотребљив за кишељење. Погледајмо да ли је можда **МЈМ** још један од таквих, или је он у 66. години, и поред незаслуженог награђивања са читавих пет година продужења радног односа још пре избора у дописног члана, право појачање 'војног крила' САНУ и човек који ће можда завести војну дисциплину међу опуштено–распуштену академијску 'братију'. Кад би се испоставило да је **Михаљевић** Хрват, а имајући у виду трендове у српској политици последњих година, не бих се изненадио да на месту председника САНУ *Шурака Костића* замени *Зет Михаљевић*!⁴

О вредности научних дела **МЈМ** мислим да је садржајно написано у 'блици' рецензији датој у Прилогу 1, а ја ћу смо допунски да истакнем и осенчим неке карактеристичне делове из **Михаљевићевог** Реферата.

Међу **Квантитативним показатељима успешности М. Михаљевић** пише да је аутор преко 230 јавно објављених референци (*тајним референцама ни броја се не зна, прим. Ф.Р.В.*). **Цитираност** (*подаци на основу приступа базама података 5. маја 2021. године*): „Укупан број цитата на основу потврде Универзитетске библиотеке према бази података *Web of Science* је 1008 (*ауто цитати нису искључени, прим. Ф.Р.В.*). Индекс $H=14$ је добијен директном аутоматском претрагом базе података *Web of Science*.“ Ово је веома скромна цитирност, имајући у виду огроман број библиографских јединица, и можда би могла бити довољна да га, на крају каријере и пред пензију, у научног саветника МИ САНУ изабереу.

Пошто је несумњиво да су реални научни резултати МЈМ чак испод средњег саветничког просека бољих београдских научних института, предлажем да проверимо како МЈМ испуњава још један важан услов који Статут прописује за избор у САНУ: „**Приликом избора у САНУ посебно ће се ценити формирање „школе“ кандидата која је међународно призната и из које су потекли и други успешни и признати научници...**“

Ево шта о том важном пољу делатности сваког истакнутог научника пише у Реферату који је изабрао **МЈМ** за дописног члана САНУ са 74 гласа присутних на Изборној скупштини 4.11.2021. године:

² <https://tempus.ac.rs/>; „Ми смо организација задужена за спровођење Еразмус+ програма у Србији – највећег програма Европске уније за сарадњу у области образовања, обука, младих и спорта. Пружамо подршку појединцима и институцијама у личном и професионалном развоју, као што су каријерно вођење, развој вештина, компетенција и квалификација, лични развој и међународна мобилност у области образовања.“

³ „*COST* је међувладин оквир за европску сарадњу у домену науке и технологије, који омогућава да се истраживања, која се финансирају на националном нивоу, а у чијој реализацији учествује најмање пет институција из земаља чланица програма, координирају на европском нивоу. *COST* програм финансијски подржава активности које се односе на организацију конференција, семинара, састанака радних група, састанака управних одбора појединачних пројеката овог програма, учеиће у тренинзима, летњим школама, као и трошкове кратких научних посета.“

⁴ Све што о 'нашим' **Михаљевићима** нађох је: „Михаљевићи су старо село (пре 15. stoleћа), вероватно прво засновано у Старом Цеклину, а носи име по старом братству. Данас су Михаљевићи братствени заселак у оквиру села Стругари...“ (*Братства и племена, Небојша Бабић, 10. марта 2016*). У Хрватској је много више **Михаљевића**: <https://hr.wikipedia.org/wiki/Mihaljevi%C4%87i>.

„Менторски рад. М. Михаљевић је био ко-ментор (са проф. Жарком Мијајловићем) за докторат В. Кораћа (МИ-САНУ) на Мултидисциплинарним студијама Универзитета у Београду, 2014. У оквирима пројекта којима је руководио М. Михаљевић одбрањено је више од 10 докторских дисертација а током међународне сарадње са универзитетима у Токију био је неформални ментор студентима магистарских и докторских студија. Коначно, у току је менторски рад са четири докторанта у МИ-САНУ.“

Видимо да је **МЈМ** написао да је био коментор једном једином докторанту по имену **Вања Кораћ** (МИ-САНУ) одбрањеној на „Мулти-Фрути“⁵ Мултидисциплинарним студијама Универзитета у Београду, 2014. године. Све приче о одбрањеним докторским дисертацијама на пројектима које је он „водио“ **Михаљевићу** је требало препоручити да 'окачи мачку о реп'. А на виртуелној самохвали да је: „у току је менторски рад са четири докторанта у МИ-САНУ“, **Михаљевићу** би могао да позавиди чак и **Барон Минхаузен**. Са неисцрпним фодовима САНУ, производња доктора конспиративно-математичких наука на „Мулти-Фрути“ интердисциплинарним студијама при Универзитету у Београду, под диригентском палицом дописног **МЈМ**, сада ће бити постављена на производну покретну траку. Па шта кошта да кошта. Српски буџет трпи све!

Једини човек вредан 'коменторовања', за сву **Михаљевићеву** радну каријеру до његове шездесет шесте године живота, био је **Вања Миомира Кораћ** (1976). Ако ни због чега другог, онда је само због тога заслужио да и њему посветимо бар мало пажње. Његов тата **Миомир**, директор Археолошког института у Београду, се води на листи спољних сарадника МИ САНУ. Ту ми је одмах пала у очи једна интересантна случајност. Наиме, чудним путевима господњим, или вероватније неким од „пацовских канала“ који су, слично Венецији, прокопани кроз и око САНУ, допловио је у **Миомиров** Археолошки институт марта 2020 ПРОМИС пројект вредан 200,000.00 евра: „МАЛТЕР ДИЗАЈН ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ – РИМСКА ДУНАВСКА ГРАНИЦА 2000 ГОДИНА ПОСЛЕ“, на име др **Емилије Николић** (тада 41 годину стара и са мање од тога броја цитата (32) на њених 35 библиографских јединица). **Емилија** је „изузетни млади“ добитник, а студирала је архитектуру осам година, две године се одмарала од напорних студија, и онда је још осам година гулила клупе на докторским студијама (о **Емилији**, **Миомиру** и Археолошком институту је детаљније писано у мојој књизи *PROMISK-19: Teške pare za laku nauku*, стране 201–208, <https://zenodo.org/record/4394495>).

А сад, у вези са **Михаљевићем**, гле чуда, као дух из боце, искочи нам **Миомиров** син **Вања** (чији деда је такође био академик). Распитивао сам се код многих сарадника МИ САНУ, шта знају о овом момку. Испоставило се да су математичари категорија мало љубопитљивих и ускоспецијализованих људи. Нико ми није знао ни приближно рећи: шта од школе има **Вања Кораћ** и како је доспео до места главног Систем и мрежног администратора МИ Српске академије наука и уметности? Потребно је не мало труда да се схвати где се све и колико школовао овај 45 година стар ИТ-овац. Укратко: са 25 година је дипломирао на средњој школи пословне информатике да би већ од следеће године (2002) био примљен у МИ САНУ као систем администратор. Колико је у то време квалитетнијих, компетентнијих и образованијих младих људи вапило за тим послом можемо само замишљати. **Вањи** је требало следеће четири године да у својој 29. години (2005) дипломира на Универзитету Сингидунум и још три године да 2008 добије на истом Сингидунуму звање мастера. После тога, је било све „Piese of cake“ да се мастер са Сингидунума, префарба и претвори, преко „Мулти-Фрути“ интердисциплинарних студија при Универзитету у Београду, у педигрирани „генерички“ докторат Универзитета у Београду 2014. године (за већину наивних који не знају за јадац). Чуди ме да је Вања остао ове године без ИДЕЈА пројекта.

Признаћу да сам грешан што сам посумњао да је **Михаљевић** био **Вањи** нешто више од члана комисије за одбрану докторске дисертације. Да одагнам сумњу, прибавих **Вањину** дисертацију из репозиторијума.

⁵ Видети мој текст: „Менаџерија „Мулти-Фрути“ мултивитаминаских студија на Београдском Универзитету“ *Између јаве и сна*, 16/05/2021, у коме су те студије рендгенски снимљене и одговарајуће описане.

Из овог званичног документа, датог у виду принтскрина, се види да се **МЈМ** по свом доприносу води на исти начин као контроверзни правник **Стеван Лилић**⁶.

Као ментор на овом званичном месту се помиње једино **Жарко Мијајловић**. Тачне папире о менторима би требало проверити пре него што их тајне службе УБ евентуално не дораде. Ако се испостави да су моје сумње биле оправдане, **онда имамо још један Реферат са фалсификатом, а ла Реферат Мирјане Рашевић**. Наиме, и Реферат за **МЈМ** је потписан а садржи лажне податке који су сигурно утицали да толико академика САНУ заокружи име **Михаљевића** на изборној листи. Није шала *'коменторисати'* **Вању Миомировог Кораћа–Сингидунумца** и претопити га у доктора Универзитета у Београду. **Алхемија је то, мој брајко, а академици то знају да цене!**

The screenshot shows the website interface for the National Repository of Dissertations in Serbia. The header includes the logo and the text "National Repository of Dissertations in Serbia" with language and login options. The breadcrumb trail indicates the location: "NaRDuS home / Универзитет у Београду / Студије при универзитету / View Item". The main content area displays the title "Digitalna forenzika u funkciji zaštite infomacionog sistema baziranog na Linux i Windows platformama" and its English translation. Below the title is a table of metadata:

dc.contributor.advisor	Mijajlović, Žarko
dc.contributor.other	Mihaljević, Miodrag
dc.contributor.other	Lilić, Stevan
dc.contributor.other	Ognjanović, Zoran
dc.contributor.other	Vučković, Dejan
dc.contributor.other	Prija, Dragan
dc.creator	Korać, Vanja

Additional metadata includes the accession date "2016-10-29T13:21:28Z" and the URL "https://nardus.mpn.gov.rs/browse?type=subject". On the right side, there is a search bar and a navigation menu with options like "Search DSpace", "This Collection", "All of DSpace", "Universities & Faculties", "Authors", "Mentor", "Committee members", "Subjects", and "This Collection".

⁶Видети: проф. **Војислав Шешељ**, *Досманлијски сејмени на Правном факултету*: „Књига аргументовано разобличава Ђинђићевске методе обнављања критеријума идеолошко-политичке подобности на српским универзитетима. У књизи је представљен судски спис којим је доказано да је професор Правног факултета **Стеван Лилић** плагијатор дела **Лазе М. Костића**: *Административно право Краљевине Југославије*”.

Михаљевић нема много вредних научних радова, ни по броју ни по квалитету, а следствено нема ни школу достојних настављача његове делатности. Не треба много мудрости да се закључи да за озбиљно бављење криптологијом **Михаљевић** не поседује довољно математичког знања и квалификација. Да има сигурно би се похвалио таквим радовима. Оних десет које сам наводи као најзначајније у свом Реферету делују **јадно и смешно**:

3. Листа најзначајнијих резултата кандидата

Као најзначајније, издвајамо следеће референце кандидата, које се истичу по броју цитата и/или рангу часописа у коме су штампане и/или успешној примени резултата у пракси.

– Наука

[1] M. Fossorier, **M. Mihaljević** and H. Imai, „Reduced complexity iterative decoding of Low Density Parity Check codes based on Belief Propagation“, *IEEE Trans. on Commun.*, vol. 47, pp. 673–680, 1999. (M21a)

[2] **M. Mihaljević** and J. Golić, "A method for convergence analysis of iterative probabilistic decoding", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 46, pp. 2206-2211, Sept. 2000. (M21a)

[3] **M. Mihaljević** and H. Imai, "Cryptanalysis of TOYOCRYPT-HS1 Stream Cipher", *IEICE Trans. Fundamentals*, vol. E85-A, pp. 66-73, Jan. 2002. (M23)

[4] L. Michael, **M. Mihaljević**, S. Haruyama and R. Kohno, "A framework for secure download for software defined radio", *IEEE Communications Magazine*, vol. 40, no. 7, pp. 88-96, July 2002. (M21)

[5] **M. Mihaljević**, "Reconfigurable key management for broadcast encryption", *IEEE Communications Letters*, vol. 8, pp. 440-442, July 2004. (M21)

[6] **M. Mihaljević**, "Generic framework for secure Yuan 2000 quantum encryption protocol employing the wire-tap channel approach", *Physical Review A*, vol. 75, no. 5, pp. 052334-1-5, May 2007. (M21a)

[7] **M. Mihaljević** and H. Imai, "An approach for stream ciphers design based on joint computing over random and secret data", *Computing*, vol. 85, no. 1-2, pp. 153-168, June 2009. (M22)

[8] **M. Mihaljević**, S. Gangopadhyay, G. Paul and H. Imai, "State Recovery of Grain-v1 Employing Normality Order of the Filter Function", *IET Information Security*, vol. 6, no. 2, pp. 55-64, June 2012. (M22)

[9] **M.J. Mihaljević**, "A Security Enhanced Encryption Scheme and Evaluation of Its Cryptographic Security", *Entropy*, vol 21 (7), July 2019 (11 pages). (M21)

[10] **M.J. Mihaljević**, "A Blockchain Consensus Protocol Based on Dedicated Time-Memory-Data Trade-Off", *IEEE Access*, vol. 8, pp. 141258-141268, Aug. 2020 (M21)

Девети (2019) и десети (2020) рад су штампани по систему „Pay and Play“ (по науки „Плати на клати“), само што овде држава плаћа нешто што мени личи на **скупу научну проституцију**. Између 2012. и 2019. године **МЈМ** није имао радове који „се истичу по броју цитата или применама у пракси“. Ова два последња то очигледно ни теоријски не могу да буду и дата су вероватно с намером да се покаже активност под старе дане и оправда неоправдано продужење радног односа на читавих 5 година.

Open Access and Article Processing Charge (APC)

All articles published in *Entropy* (ISSN 1099–4300) are published in full open access. In order to provide free access to readers, and to cover the costs of peer review, copyediting, typesetting, long-term archiving, and journal management, an article processing charge (APC) of **1800 CHF (Swiss Francs)** applies to papers accepted after peer review.

Article Processing Fee (APF)

For IEEE Access, the article processing fee is **\$1,750 USD**. For all of IEEE's fully open topical journals launched in 2020, the article processing fee will be \$1,750 USD.

На Web of Science на дан 31.12.2021. године налази се 26 **Михаљевићевих** библиографских јединица од 1996–2022, које су цитиране 123 пута, а 83 пута без аутоцитата. И то је то, а САНУ академици 4.11.2021. године 74 пута подигоше руку за њега.

Све што изложих о научним достигнућима **МЈМ** никако не потврђује оно што потписах његови референти у закључку Реферата којим га изабраше у дописног члана САНУ:

„М. Михаљевић је, према остварењима у научним и техничким доменима, неспорно наш водећи експерт у области заштите информација и приватности, који је такође међународно високо признат и суштински је допринео међународној препознатљивости Србије у области. М. Михаљевић се предлаже за дописног члана САНУ на основу његових изузетних истраживачких достигнућа у области криптологије и кључних доприноса на успостављању савремене информационе безбедности у државним и привредним институцијама у нашој земљи,... Укупна достигнућа у областима криптологије и информационе безбедности приказана у преко 200 јавно доступних референци (при чему значајан број достигнућа у државно или пословно поверљивим референцама нису били предмет разматрања)...“

Можда **МЈМ** има неке 'класификоване' доприносе ('засекреченные вклады') који су били важни државним и привредним субјектима Србије. Ако је то тако, зар *препотентни* шурак **В. С. Костић** није могао да са државним органима **Михаљевићу**, зетоњи свом незаменљивом, углави националну пензију, а његово место у САНУ сачува за неког достојнијег научника **Србина**?

*

НАПОМЕНА: На овом месту месту ћу направити мали отклон од основне теме да бих читаоцима дочарао начин на који је, у току скоро месец дана, настајао овај *конвергентно–дивергентни* текст посвећен председнику САНУ и његовом зету, новопеченом дописном члану **МЈМ**. Пошто нередовно отварах пошту која ми стиже на електронску адресу у Институту „Винча“, те недеље 19.12.2021. године пробудих се на сабајле и пре пет сати отворих своју винчанску пошту где ме дочека прилично изненађење. Обратила ми се

научна сарадница МИ САНУ др **Татјана Јакшић Кригер (Krüger)**, дипломирани астроном (УБ, 2008), мастер астроном (УБ, 2010): „Паралелизација и програмска имплементација алгоритма за израчунавање мапа гравитационих сочива“ и доктор техничких наука (Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду, 2017): „Развој, имплементација и теоријска анализа метахеуристичке методе оптимизације колонијом пчела“. Њено љубазно, дипломатски–лукаво и вешто срочено писмо је стигло као реакција на моју циркуларну електронску поруку под насловом: **Стеван Пилиповић: 'Нови Хајзенберг' из 'Новога Сада' и 'Пилиповићева релација неодређености'**, у којој сам поменуо математичара проф. **Павла Благојевића** и уз ту поруку приложио писмо које је он упутио председнику **Александру Вучићу** у вези с нерегуларностима у процесу рецензирања пројеката за Програм Фонда за науку ИДЕЈЕ. Да некоме не би пало на памет да ме оптужи за погрешно интерпретирање, наводим **Татјанино** писмо у целини као и мој одговор на исто:

Re: Fwd: Стеван Пилиповић: 'Нови Хајзенберг' из 'Новога Сада' и 'Пилиповићева релација неодређености'

From **Tatjana Jakšić Krüger**
To **filipv**
Cc **tatjana@turing.mi.sanu.ac.rs**
Date **2021-12-18 14:16**
Priority **Normal**

Attachments

- **PВ–afilijacije.jpg (~980 KB)**Show options

Message Body

Poštovani prof. Vukajlović,

hvala velika na izuzetnom pismu, koji ne otvara samo oči već nudi mehanizam pomocu kojeg se mozemo suočiti sa ličnim nedostacima.

Nadam se da na svako vaše otkrovljenje dobijate veliki broj pisama u kojima se nudi podrška ili opravdanje.

Dozvolite da se predstavim. Ja sam naučni saradnik na MISANU i zelim da Vam pomognem oko pitanja podrške a i dodatnih informacija porodice Blagojević jer vidim da Vi to niste uradili. Naime, primenom istog pretraživača za ime Pavle Blagojević prva informacija je da on radi na Frei univerzitetu u Berlinu. Druga je da radi na MI SANU, a treća je da on radi aktivno na oba mesta. Niste primenili isti aršin kao za prof. Dragovića.

Mislim da smo mogli da pružimo više podrške Aleksandri Blagojević, Pavlovoj zeni, ali možda je ključ tog problema bio što malo ko od zaposlenih je u poslednjih 11 godina ikada video Aleksandru na MI SANU (veliki broj ni ne zna kako ona izgleda). Čini mi se da pre kovida i tokom kovida nije održala ni jedno predavanje na nekom od Seminarara na MISANU (ni uživo, a ni na daljinu), bez obzira što je „radila“ punim radnim vremenom poslednjih 11 godina. Za raniji period ne znam jer nisam bila zaposlena.

Ni ja nisam bez mana. Imam slabe naučne rezultate, a radim od kuće dugi niz godina. Ttenutno sam u Maroku. Kao i Aleksandra, imam jednu afilijaciju te se osećam slobodnom da Vam napisem moje mišljenje. Ona nije izgubila posao zbog mesta gde zivi i radi ili za koga je udata. Naprotiv, ponudjeno joj je da postane stručni saradnik dok se ne razreši situacija sa izgubljenim naučnim zvanjem. Ta diskusija se vodila pred svim zaposlenim na sastanku Naučnog veća MISANU. Ako sam dobro razumela, zvanje je izgubila jer nije pokrenula molbu za reizbor na vreme. Ne razumem „plač“ prof. Pavla Blagojevića po tom pitanju. I na kraju krajeva, zašto prof Blagojeviću ne zamerate istu stvar koju zamerate prof. Dragoviću po pitanju dvostruke afilijacije?

Želim Vam svako dobro, a u prilogu šaljem sliku ekrana na kojem je rezultat gore navedene pretrage.

S poštovanjem,
Tatjana Jakšić Krüger

На то писмо одговорих на следећи начин:

Re: Fwd: Стеван Пилиповић: 'Нови Хајзенберг' из 'Новога Сада' и 'Пилиповићева релација неодређености'

From **filipv**
To **Tatjana Jakšić Krüger**
Date **2021-12-19 05:40**

Message Body

Поштована Татјана Јакшић Krüger,

Хвала Вам на информацијама које сте ми, верујем с добрим намерама, понудили.

Понешто ми је стварно ново.

Као прво, писама добијам прилично, али ипак премало имајући у виду проблеме о којима пишем и говорим.

Као друго, пре него што помислим да о неком пишем добро, а поготово лоше, морам сам бити потпуно сигуран у чињенице које износим. Вероватно сте приметили да је то о чему сада пишем повезано са изборима за нове академике САНУ и са најновијим програмом ФОНДА – ИДЕЈЕ. Није на ред стигао проблем хаоса у МИ САНУ и престарелим, излапелим–незајажљивим академицима који малтретирају и међусобно завађају млађе сараднике. О непотизму и запошљавању рођака и пријатеља и финасијским злоупотребама одавно је било потребно започети озбиљну кривичну истрагу.

Колико је мени познато, сигуран сам да није Александра једина особа коју сте мало гледали у Институту у току последњих 11 година. Има још много, много тога што ја сазнадох за само протекла три месеца, о чему је било потребно да Ваше старије колеге, а можда и Ви, одавно покренете дискусију. Ево једног питања за Вас лично: да ли сте погледали биографију др Вање Кораћа и да ли у њој налазите нешто што Вас узнемирава? И, шта Миомир Кораћ – археолог –

ради међу спољним сарадницима МИ САНУ? Или паре и зграбљени пројекти оправдавају све гадости које се догађају у МИ САНУ? Доста тога сам већ припремио о Вашем Институту и ускоро ћу то објавити. Узмите у обзир да је моја маленкост у пензији (не и пензионер) скромних прихода у 75–ој години, и свим проблемима који уз то иду па не може све грехе људског рода, као Господ наш Исус Христос, да прими на своје плећа.

Такође се надам да сте били присутни кад су ја..и Михаљевић–зет и ни....ни Драгош Цветковић спроводили егзекуцију Александре Благојевић (одгледао сам цео снимак). Кажете:

„Naprotiv, ponudjeno joj je da postane stručni saradnik dok se ne razreši situacija sa izgubljenim naučnim zvanjem. Ta diskusija se vodila pred svim zaposlenim na sastanku Naučnog veća MISANU. Ako sam dobro razumela, zvanje je izgubila jer nije pokrenula molbu za reizbor na vreme. Ne razumem „плач“ prof. Pavla Blagojevića po tom pitanju.“

Да Александра прихвати понижавајућу понуду (видео сам и прочитао понуду уговора о раду и условима који су ту написани) и да је кроз неколико месеци битанге отерају, а да Вања Сингидунумац води рачунски центар МИ САНУ?

И на крају, драга Татјана, да би разумели „плач“ професора Благојевића, морате имати душу.

Вама и Вашој породици желим све најбоље, пре свега добро здравље,

Филип Раке Вукајловић

Не сумњам да је **Татјана** ово моје писмо послала где треба, а боље би јој било да своје није уопште писала. Ни мени није учинила услугу, јер ми је продужила посао. Покренут њеним писмом позабавих се још мало пројектима МИ САНУ и ту нађох којешта.

Као прво, сетих се да сам у октобру месецу 2020. године, од тадашњег министра **Младена Шарчевића**, добио „поверљиви“ списак учесника на добитним пројектима у Програма Фонда за науку из области вештачке интелигенције. Први на списку је био пројекат МИ САНУ вредан преко 160 хиљада евра⁷:

ADVANCED ARTIFICIAL
INTELLIGENCE TECHNIQUES
FOR ANALYSIS AND DESIGN OF
SYSTEM COMPONENTS BASED
ON TRUSTWORTHY
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

Татјана Давидовић

Математички институт
САНУ 160,673.13€

Тада ми имена на списку учесника нису много значила, осим што проверих руководиоца пројекта **Татјану Давидовић** и закључих да је она блиска сарадница доживотног борца против плагијата Синише Малог, нажалост академика, *бућоглавог Душана Теодоровића* који потписује многе радове–'задачиће'– варијације на тему комбинаторних оптимизација по угледу на организацију пчелињих друштава (видети линк и **видео** при крају текста : <https://www.kurir.rs/vesti/politika/3344157/ovo-je-mrascna-tajna-akademika-lazni-moralista-dusan-teodorovic-dobio-otkaz-na-fakultetu-pa-ga-nezakonito-vratili>, и **рад**: „*Bee colony optimization for the p-center problem*“, Computers & Operations Research 38 (2011) 1367–1376, doi:10.1016/j.cor.2010.12.002).

⁷ За детаље о пројекту и „поверљивим „учесницима видети Прилог 2: *Михаљевић на вештачкој интелигенцији.pdf*.

Да ли вештачки, или природно, интелигентних учесника овог пројекта (Прилог 2) – ја набројох једанаест – 9 из МИ САНУ и 2 жене са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Међу њима је и виши научни сарадник **Татјана Јакшић Кригер** (која ми 18.12.2021 написа: „Ni ja nisam bez mana. Imam slabe naučne rezultate, a radim od kuće dugi niz godina. Trenutno sam u Maroku... „) и вишеструко награђивани и незаобилазни научни саветник **Миодраг Михаљевић**. Тек кад открих **Михаљевића** на овом пројекту, постаде ми јасно зашто је у Реферату за избор у САНУ ставио, на десето место својих најзначајнијих радова, тек одштампан рад у августу 2020. године у *платном Open Access часопису*. Веровали, или не, овај рад је у Реферату дат у Тачки 3. где стоје, *црно на бело*, „специјално издвојене научне референце кандидата, које се истичу по броју цитата и/или рангу часописа у коме су штампане и/или успешној примени резултата у пракси“:

М.Ј. Мihaljević, „*A Blockchain Consensus Protocol Based on Dedicated Time–Memory–Data Trade–Off* „, *IEEE Access*, VOL. 8, pp. 141258–141268, AVG. 2020 (M21).

Наравно де је бесмислено писати да је овај рад било како истакнут „по броју цитата и/или рангу часописа у коме је штампан и/или по успешној примени резултата у пракси“. По мојој слободној процени, тај рад је брзински склепан и плаћен да се објави како би се оправдало место 65 година старог **МЈМ** на пројекту из вештачке интелигенције који је, највероватније раније помињаним пацовским каналима, негде у то време пловио према МИ САНУ. Тако се међу циљевима пројекта нашао део о: „**Спајању вештачке интелигенције и блокчејна применом стандардне и напредне методе AI (вештачке интелигенције) за развој поузданих ВС (блокчејн) технологија...**“, уз коришћење: „**AI техника које омогућују „рударење“ база података, машинско учење, AI алгоритме, а развијаће се и методе и технике за заштиту приватности података...**“, што је наравно оправдало одлуку руководства МИ САНУ да **МЈМ** продужи радни однос за још **пет година**, јер, где су тајне и приватност, без **Михаљевића** ништа!

Да ли за паре с пројекта вештачке интелигенције, или само грабећи прилике које им се саме нуде и чак намећу у ова времена слободе од сваке одговорности, двоје учесника с помињаног пројекта: **Силвија Гилезан** и **Миодраг Михаљевић** (заједно с помоћником директора **Ђорђе Баралићем**) су представљали МИ САНУ на ЕХРО 2020 DUBAI:

„*На Светској изложби „Повезивање умова, стварање будућности“ у Дубаију, која траје од 1. октобра 2021. године до 31. марта 2022. године, наша земља се представља темом „Србија ствара идеје – Инспирисани прошлошћу, креирамо будућност“*. Кроз више од 150 различитих манифестација, Србија ће представити различите привредне секторе, научне садржаје, технолошке иновације, креативне индустрије и туристичку понуду, са циљем да се прикаже као модерна, иновативна земља, атрактивна за развој трговине и туризма. Биће истакнута лидерска позиција Србије у областима као што су *Tech/ICT, стартапи и иновације, здравство и Ковид-19 менаџмент, дигитална Е-управа, креативне индустрије, агркултура и Е-агркултура, и дигитално образовање.*“

MISANU team at EXPO 2020 DUBAI (Да ли су то „рудари“ база података стигли у пустињске крајеве да буше за биткоине?)

December 11–18th, 2021

Professors Miodrag Mihaljević, Silvia Ghilezan and Đorđe Baralić presented MISANU at EXPO 2020 DUBAI as part of a state delegation of the Republic of Serbia. They visited Khalifa University in Abu Dhabi, the American University of Sharjah in Sharjah and the United Arab Emirates University in Al Ain and discussed perspectives on collaboration.

Видесте суштину о МЈМ, коју моја маленкост изложи на претходих нешто мало више од десетак страна. Пре резимеа погледајмо тренутну „фризирано-лакирану“ слику о себи тог човека на веб страници МИ САНУ:

Curriculum Vitae

Dr. Miodrag Mihaljević

ACADEMIC BACKGROUND:

- B.S.E.E. degree received from University of Belgrade in 1979;
- M.S. and Ph.D. degrees received in 1981 and 1990, respectively.

CURRENT PROFESSIONAL POSITION:

- Research Professor at Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
- Deputy Director of the Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia

- Head of the National Center for Cyber Security and Privacy

MAIN FIELD OF RESEARCH:

- Cryptology, Information Security, Blockchain Technology and elements of Coding Theory.

PUBLICATIONS:

- Over 60 papers in the leading international scientific publications (IEEE Trans. Inform. Theory, IEEE Trans. Comm., IEEE Comm. Lett., IEEE Trans. Cons. Electr., IEEE Trans. Information Forensics and Security, IEICE Trans. Fundamentals, IEICE Trans. Comm., IET Information Security, Information Processing Letters, Lect. Not. Comput. Sci., Jour. Cryptology, ZAMM, Phys. Rev. A, Entropy, Computing, and Book Chapters),
- Over 50 presentations at the international conferences (the proceedings papers),
- More than 50 papers in the national publications, and more than 50 patents, software and technical reports,
- Also, more than 3000 citations in leading international scientific publications.

SELECTED HONOURS AND AWARDS:

- Award of Serbian Academy of Sciences and Arts in the Field of Mathematics and Related Sciences for the Year 2013 (for ten-years achievements in cryptology, within discrete mathematics used in computer science, during the years 2003–2012)
- Member of Academia Europaea, („The Academy of Europe“) elected 2014
- Inclusion in the ranked list known as „World's Top 2% Scientists by Stanford University“ (2020) (the rank list has been published as a part of the journal paper in its appendix as the table „Table-S6-career-2019 „,)

PROJECTS LEADERSHIP:

- Advanced Techniques of Cryptology, Image Processing and Computational Topology for Information Security (2011–2019)
- Advanced Methods in Cryptology and Information Processing (2006 – 2010)
- Advanced Mathematical Methods for Cryptographic Security and Modelling of Information (2002 – 2005)
- A Software System For Cryptographic Protection of the Electronic Archives (2002 – 2004)
- Mathematical Logic, Combinatorics and Information Processing: Foundations and Applications of Computer Science (1996 – 2000).

VISITING POSITIONS:

- The University of Tokyo, Tokyo, Japan (1997 – 2002).
- SONY Computer Science Laboratories, Tokyo, Japan (2001 – 2002).
- SONY Corporation Laboratories, Tokyo, Japan (2002 – 2003).
- The University of Tokyo, Tokyo, Japan (2004 – 2005).
- Research Center for Information Security (RCIS), National Institute of Advanced Industrial Sciences and Technology (AIST), Tokyo, Japan (2006–2012)
- Research Institute for Secure Systems (RISEC), National Institute of Advanced Industrial Sciences and Technology (AIST), Tokyo, Japan (2012–2013)
- Chuo University, Tokyo, Japan (2013–2014)

- The University of Tokyo, Tokyo, Japan (2014–2019)

CURRENT INTERNATIONAL COLLABORATION:

- Cryptanalysis of ubiquitous computing systems (CRYPTACUS) – ICT COST Action IC1403
- Cryptography for Secure Digital Interaction, ICT COST Action IC1306

POSTAL ADDRESS:

- Dr. Miodrag Mihaljević, Mathematical Institute SANU,
Kneza Mihaila 36, Belgrade, Serbia

E-MAIL: miodragm@mi.sanu.ac.rs

РЕЗИМЕ о Миодрагу Ј. Михаљевићу *зету* – *још мало на Јапану*

Видимо да је **МЈМ** 22 године редовно одлазио у Јапан. Распитивао сам се колико је он времена од 1999. године до данас провео у МИ САНУ, а колико у Јапану, Сингапуру, Индији, САД, ... ? Добро информисани математичари ми рекоше да су га те 1999. године у МИ САНУ примили с образложењем да ће он Институту донети многе пројекте из Јапана и с Далеког Истока, као и 'ГОМИЛЕ' радова уз то приде. Сада се постављају нека логична питања:

– Колико је времена **МЈМ** провео у МИ САНУ од 1999 до данашњег дана, а колико је у том периоду времена провео на Далеком Истоку и 'далеком' Западу? И, да ли постоји писана архива с извештајима с тих путовања?

– Колико се новца слило у МИ САНУ од успостављене „импресивне *Михаљевићеве међународне сарадње, као дела реализације пројеката којима је руководио, и у којима је био један од водећих истраживача, а која је започела 1997. године и која траје и даље: Јапанско–Индијског стратешког пројекта у области криптологије (2009–2012 година), и учешћа по позиву у реализацији више од 10 пројеката у Јапану, САД и Сингапуру (1997–2021 година)*“ и ко се од тог новца у Србији, сем **МЈМ**, овајдио на било који начин? Кладим се да није нико видео ни цвоњак од те сарадње.

– За укупан, научни опус **МЈМ** видесмо да је, народски речено, „трула вишња“, а за све то га 74 'буразера' и понека 'сестрица' из САНУ гласаше, изабраше и ставише на српски буџет до краја живота. Машала свима редом, који за њега подигосте руку! Михаљевић се вероватно у себи слатко смејао и презадовољан био начином на који су **шура** и он у конспирацији намагарчили толике српске академике. Ова '*интелектуална превара*' је успела 130%. На лепом месту у заветрини ће са академицима да **седи**, а колико вреди? Свима у САНУ препоручујем да обавезно прочитају басну **Крилова Квартет** и њено наравоученије:

«Али ви другари како год да седите, за музичаре и музику не вредите!»

Овде би било крајње време да озбиљан човек оконча разговор чак и о неком вишеструко вреднијем научнику и инжењеру од **Михаљевића**. Ризикујући осуду за преопширност, неозбиљност и улажење у наизглед неважне детаље, ипак ћу додати још

две опаске (два детаља) које додатно осветљавају лудости овогодишњег изборног процеса у САНУ.

Прва опаска/детаљ је да је ове године МИ САНУ кандидовао за дописне чланове два математичара: **Зорана Огњановића и Владимира Драговића** у оквиру Одељења за математику, физику и геонауке. Огњановић далеко од тога да би га требало бирати у САНУ, а озбиљног кандидата **Драговића** су његови предлагачи Одељењу понудили више да покваре шансе неким другим кандидатима (знали су да га као човека, који стално борави у САД, остали чланови ОМФГН неће подржати).

Иако много лошији од обојице ових његових колега из МИ САНУ, познатим каналима МЈМ је **дрско**, без дискусије и подршке у МИ САНУ где га превише добро познају, **преко Шурака Костића** обезбедио да на мајску седницу оде с подршком тројице Костићу потчињених академика, и да на тој седници, опет без много дискусије на Одељењу техничких наука глатко добије двотрећинску подршку тог Одељења. Нико од чланова ОТН се није усудио ни да писне, а камо ли да проверава шта је то **Михаљевић** стварно урадио у науци и техници. И тако, овај инжењер међу математичарима, и математичар криптолог-'конспиролог' међу инжењерима, постаде дописни члан САНУ!?

За други детаљ сазнадох случајно, кад ми до руку дођоше „Аутобиографске белешке“ бившег партијског (КПЈ) функционера **Драгоша Цветковића** који себе, ничим изазван, представља/доживљава као великог човека и математичара. Пратећи у тим „Белешкама“ интерконтинентална путовања академика **Драгоша Цветковића** са његовом другом супругом **Невенком**, набасах на опис његове бурне делатности у вези с „Наградом САНУ из области математике и сродних наука“, у јесен 2013. године (тада је још млад пензионер био). Следи неколико редова са стране 123 ових „Белешки“ (*курзив*):

*22.9.2013 Учествовао у Сремској Митровици, као члан делегације САНУ, на прослави годишњице Миланског едикта. Ишао сам службеним колима, заједно са генералним секретаром САНУ, академиком Димитријем Стефановићем. Домаћин је био градоначелник Сремске Митровице **Бранислав Недимовић** а учествовали су црквени великодостојници укључујући српског патријарха **Иринеја**. Нарочито је била интересантна пригодна представа организована у остацима царске палате из римског Сирмијума.*

*26.9. Извршни одбор САНУ је именовало Комисију за доделу Награде САНУ из области математике и сродних наука у саставу **Драгош Цветковић, Милева Првановић и Александар Ивић** при чему сам ја одређен за председника.*

*11.10. Комисија за доделу Награде САНУ из области математике и сродних наука донела једногласно одлуку да се **Награда за 2013. годину додели групи научних саветника из Математичког института САНУ (Зоран Марковић, Миодраг Михаљевић, Ненад Младеновић, Зоран Огњановић и Слободан Симић)** за изузетне резултате и научна достигнућа у периоду 2003–2012. у области дискретне математике примењене у рачунарству.*

13.11. У дневном листу „Политика“ објављен је оглас у којем Извршни одбор САНУ обавештава јавност о добитницима Награде и о саставу Комисије за доделу Награде.

19.11. Свечано обележен Дан Академије. У име Комисије за доделу Награде САНУ из области математике и сродних наука објавио сам и образложио одлуку о додели Награде. Председник САНУ, академик **Никола Хајдин**, уручио повеље о Награди. Догађај је био забележен у штампи и електронским медијима.

Како ли је само образложио ову награду додељену толиким руководећим 'бумбарима' који су основали *ад хок* „трула вишња“ „Групу за рогове и копита“, за једнократну употребу, за назови математичку област: „**дискретне математике примењене у рачунарству**“? Чак и да су сами писали програме и смишљали алгоритме дати им сваком по 2.000 евра за гомилу, огромном већином, купус радова — које су 'накркали' право у контејнер припремљен да се, одмах по додели награде САНУ, све то пребаци и затрпа на отпаду – права је будалаштина⁸.

Зар се није могао наћи у целој Србији неко од њихових млађих сарадника-ученика, или неки њихов достојни колега-појединац који би заслужио да постане лауреат, по материјалној вредности, ове веома престижне награде? Зар баш нико од њих за сву своју каријеру не одгаји неког бољег од себе? Откад је то математика постала чопоративна наука? Распитах се, не бих ли за себе проверио, да ли је било млађих, бољих и достојнијих да добију ту награду и нађох да је било бар два одлична кандидата: **Владимир Драговић** и **Павле Благојевић** (у Прилогу 3 је дат веома квалитетно образложен предлог за **Павла Благојевића**, предлажем да га погледате: *Награда САНУ Павле Благојевић кандидатура [2013].pdf*).

Поменух у свом писму **Татјани Јакшић Кригер** проблеме хаоса у МИ САНУ које стварају и одржавају Институту наметнути престарели, излапели и незајажљиви академици. Они преко октроисаних Управних одбора, саветљивих и њима потчињених директора, њихових заменика и помоћника манипулишу, контролишу пројекте, токове новца и међусобно завађају млађе сараднике, које су разбили на јединке и тако их спречили да се међусобно организују и заједнички супротставе чак и отвореном насилништву. **О непотизму и запошљавању рођака и пријатеља, мртвим душама и финансијским злоупотребама одавно је било потребно започети темељну кривичну**

⁸ Цитат из Предлога Научног већа (Прилог 4: *Predlog_za_Nagradu_SANU-NMSKSMZMZO.pdf*), који је потписао један научни саветник и два спољна сарадника МИ САНУ – један од њих је био проф. Вељко Милутиновић: **Резултати и достигнућа Групе и њихов значај у области дискретне математике примењене у рачунарству, груписани по доменима области, сумирани су кроз следеће одељке (азбучни редослед): (1) алгоритми и оптимизације, (2) графови и примене, (3) криптологија и информациона безбедност, (4) математичка логика, теоријско рачунарство, дигитализација националне баштине.** (Они који много више од мене знају шта су интересантни проблеми савремене математике, ме уверише да су све ово прилично 'буђаве'—ефемерне теме, уз моју напомену да је и неписменима јасно да веома профитабилна, међу добитне теме **д и с к р е т н о** умувана „дигитализација националне баштине“ нема, ама баш, никакве везе с математиком.)

истрагу. Годинама већ се у МИ САНУ практикује рад од куће, боље рећи кућна радиност“, па шансе за спонтану поправку садашњег стања нема. Колико ја могу да проценим, заједнички радови су се ту преваходно могли догодити/појавити само формирањем „случајних група“ **с потписивањем свих на све**, што се у оквиру таквих група уради, у циљу повећања категорије и плате.

Овај део посвећен, незаслужено изабраном новопеченом дописном члану САНУ, **Миодрагу Ј. Михаљевићу** окончаћу освртом на тзв. европске пројекте, којима се и сам хвалио у свом Реферату. Видели смо да су то били ФПБ, COST и ТЕМПУС пројекти којима је „*руководио или у њима био један од водећих истраживача*“ (водио и руководио, није радио и изводио, прим. Ф.Р.В.). Све су то махом били пројекти који мало везе с правом науком имају, а мислим и да су углавном намењени околнаучној 'жгадији' која Државу гура у евро-атланске интеграције противно жељама и стремљењима већине српског народа.

У покушају да проверим да ли је МИ САНУ добио неки „европски“ математички пројект, набасах на тренутно главни пројект-преокупацију МИ САНУ на почетку треће деценије овог века:

Хоризонт 2020 пројекат (2019–2022) – LeTSGEPs – Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions

LeTSGEPs – Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions, Horizon 2020 project (2019–2022)

Ево шта о том пројекту пише на сајту МИ САНУ:

„Математички институт САНУ учествује у реализацији Хоризонт 2020 пројекта „LeTSGEPs“ LeTSGEPs (Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions) од јануара 2020. Циљ овог пројекта је унапређење родне равноправности кроз примену одрживих Планова за постизање родне равноправности у науци, и примену родно осетљивог буџетирања. МИ САНУ је претходно са великим успехом, од 2017. до 2020, учествовао у реализацији Хоризонт 2020 пројекта „Нуклеус“ у области одговорног истраживања и иновација. Појам одговорног истраживања и иновација обухвата читав низ принципа и тема чији је циљ унапређење науке и доношење релевантних одлука, као и решавање проблема за ширу друштвену заједницу, и, између осталог, обухвата: промоцију и јавни ангажман науке, отвореност и доступност научних резултата, родну равноправност у науци, етичност у научним истраживањима, ангажман грађана у науци, континуирано научно образовање и др. **Један од резултата пројекта „Нуклеус“ је и оснивање Савета МИ САНУ за одговорно истраживање и иновације**, у чијем раду учествују: проф. др Силвија Гилезан, др Татјана Давидовић, проф. др Зоран Марковић, др Ивана Атанасовска, др Весна Тодорчевић, др Бојан Маринковић (Clarivate), др Ђорђе Баралић, др Марија Шеган Радоњић, др Лазар Велимировић, др Анђелка Хедрих, Биљана Неделков, Кристина Милојевић, Александра Дрецун (Тачка пресека), Дивна Вучковић (Тачка пресека) и Данијела Вучићевић (ЦПН).

МИ САНУ дуги низ деценија баштини принципе одговорног истраживања и иновација, посебно у оквиру подршке женама у науци. Кроз рад на пројекту, у мају 2021, донет је први План родне равноправности МИ САНУ, који предвиђа 12 конкретних мера за

унапређење ове области. Нацрт плана је урадила Радна група за родну равноправност и МИ САНУ савет за одговорно истраживање и иновације.

Пре доношења Плана, пројекат „LeTSGEPs“ је организовао интензивне тренинге и обуке из области родног буџетирања, планирања мера за постизање родне равноправности и верификацију на којој је учествовало 15 сарадника МИ САНУ. У оквиру пројекта изведено је прво систематско истраживање о стању родне равноправности, дискриминацији, задовољству послом и радним временом, равнотежи између посла и приватног живота у МИ САНУ преко онлајн Упитника. Пандемија Ковид–19 је условила да су скоро све активности овог пројекта одржане онлајн, али упркос очигледним тешкоћама прва фаза пројекта је окончана успешно **добивши највише оцене Европске комисије.**

Истраживачки тим МИ САНУ на овом пројекту чине: проф. др **Зоран Марковић**, др **Марија Шеган Радоњић**, др **Ђорђе Баралић** и **Александра Дреџун**, саветница МИ САНУ на овом пројекту⁹. Поред МИ САНУ, партнери на овом пројекту су: Универзитет Ређо Емилије (Италија), Универзитет у Месини (Италија), Универзитет Серџи у Паризу (Француска), Институт Макс Планк (Немачка), Институт за истраживање мора (Шпанија), и Универзитет у Тирани (Албанија). **МИ САНУ је организовао, у фебруару 2021, две веома успешне и посећене онлајн радионице:** националну радионицу „Планови за родну равноправност у науци, и важност родно осетљивог буџетирања” и међународну „Gender Budgeting in Research Institutions“ (Родно буџетирање у истраживачким институцијама). МИ САНУ је добио подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и организације УН Жене у Србији.“ (*Истицања су моја: Ф.Р.В.*)

„Боже ме сачувај и саклони!“ Истраживачки тим МИ САНУ на овом пројекту чине: бивши директор – *Академиков син* у пензији, садашњи *помоћник директора* Института и *једна историчарка*, а све њих саветује бивша **капетанка полиције** – незаобилазна и неуништива **Александра Дреџун**¹⁰! У свом галиматијасу с европским пројектима, они који их добијају на наводно фер и поштеним конкурсима, стално булазне да су то „европске паре“. Истина је да Држава Србија уплаћује огроман новац да би овдашњи истраживачи добили право да конкуришу на те називи европске пројекте. Пројекте наравно претежно добија околнаучни *башибозлук* и научни *шодер* спреман да без размишљања опслужује и претежира стране интересе и евроатланске „вредности“ у Србији¹¹.

Интересантно питање је: како се Математички институт САНУ квалификовао за један европски пројект и то о РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ? Ако сте мислили да родна

⁹ http://www.mi.sanu.ac.rs/~msegan/bio/msegan-radonjic_cv1_2020.pdf

PhD in History and Philosophy of Natural Sciences and Technology, *Multidisciplinary Graduate Studies (University of Belgrade)* [2019], Master's Degree Equivalent in History, *Faculty of Philosophy, Department of History (University of Belgrade)* [2010]– Погледати CV **Марије Шеган Радоњић**.

¹⁰ „*Једном полицајац, увек полицајац*“– Не пропустити упознавање са А. Дреџун: *Прилози за биографију Александре Дреџун 7.01.2020.pdf* – Прилог 5 (пажљиви читалац ће вероватно приметити извесну идејну блискост –'Тачку пресека'– између А. Дреџун и академика Драгоша Цветковића).

¹¹ Каква случајност, у невладиној организацији **Intersection** (Тачка пресека) тиму („трусту мозгова“) налазе се следећи сарадници МИ САНУ (<https://www.intersection.rs/about/>): *Академиков син* у пензији **Зоран Марковић**, директор Института Зоран Огњановић и Силвија Гилезан. Ова 'менаџерија' околнаучних 'зверки и зверчица' има 78 имена. Ту је и **брат Зорана Огњановића** по имену **Срђан Огњановић** – директор Математичке гимназије у Београду, па опет **Миомир–Мими Кораћ** –директор Археолошког института, па **Коста Јовановић** – роботичар добитник ПРОМИС пројекта за младе и најактивнији учесник скоро свих феминистичких европских пројекта у Србији, и тако даље и томе слично.

равноправност има неке везе с математиком ту сте се грдно преварили. Па о чему је онда овде реч? Чини се да је кључна препорука једном европском фонду за додељивање оваквог пројекта била вишегодишње искуство МИ САНУ у прогону неких својих женских чланова.

Бар један такав случај, који је трајао једну декаду, је забележен у МИ САНУ. Године 2010, тада младој математичарки с тек одбрањеном докторском дисертацијом, **Александри Димитријевић Благојевић** избор у прво научно звање је оспорен против закона низом неистина од стране научног саветника МИ САНУ, а уз подршку једног академика и логистичку реализацију другог академика, тада и сада председника НВ МИ САНУ **Драгоша Цветковића**. (Документа у виду Приговора и Одговора на исти поседујем и могу их сваком заинтересованом послати ако ми се с таквим захтевом обрати на моју електронску адресу). Након што је одбранила свој углед разобличавањем гомиле лажи и инсинуација наведених у приговору она је доживела да буде и на друге начине угрожавана, а о увредљивим оговарањима да и не говоримо. Па побогу, како је смела да разобличава лажи угледног члана МИ САНУ? Након више покушаја избацавања с посла (2010 и 2018), коначно 2021 године, у јеку пројекта о родној равноправности и епидемије/пандемије, управа МИ САНУ, на челу с председником НВ академиком **Цветковићем**, је користећи се административном преваром, након деценије чекања у заседи и након бруталног јавног линча, уз непристојну понуду коју нико није могао прихватити, отпустила **Александру Димитријевић Благојевић**, сада већ тешког астматичара. Након понижавајућег избацавања малтретирање није престало. Њена бивша надређена, управник сектора за математику **Силвија Гилезан**, која није ни једном речју или поступком стала у заштиту колегинице, прелази изгледа на *cyber bullying* шаљући и даље разне захтеве својим подређенима, и успут их прослеђујући отпуштеној Александри. Да ли је то само лењост да из мејлинг листе својих подређених искључи отпуштену Александру, или је то у генима остала притајена чисто 'женска пакост', или пак нешто треће?

Да је могуће да се ради на разради система, говори и случај сјајне младе математичарке која исте 2020. не успева да састави ни пар месеци у МИ САНУ, а да не буде избачена, али сада под окриљем ноћи и у тишини.

Претпостављам да су ово резултати којима ће се хвалити МИ САНУ у извештају о активностима у оквиру пројекта о родној равноправности. За то: Свака част Институту од националног значаја!?

Разговор о зету **Михаљевићу** завршавам једним карактеристичним примером лажног представљања, давања олакших обећања уз сарадњу и помоћ 'стручњака' сличног калибра – специјализованих за турпијање српског буџета и рад на добро плаћеним пројектима на слободне теме који с математиком и озбиљном науком немају никакве везе. **Реч је о једном домаћем скупу** на коме је било релативно једноставно засенити простоту присутних приликом наступа на тему:

Значај заштите информација у електронским системима државних органа

Др Миодраг Михаљевић и Др Зоран Марковић
Математички институт САНУ
Први међуресорски састанак
Хотел Метропол Палас, Београд
25. октобар 2016.

.....

Финалне поруке

- **За остваривање високо сигурне информационе безбедности која обезбеђује минимизацију надоптерећења неопходна је сарадња корисника и референтних истраживачких институција**
- МИ–САНУ је водећа национална и регионална академска институција у домену информационе безбедности
- Примена високо–сигурних и ниско–сложених механизма информационе безбедности не само да обезбеђује остваривање жељених циљева корисника него и потстиче развој „**cyber security есопому**” односно доприноси развоју привредних активности од изузетног значаја за нашу земљу и са **високим извозним потенцијалом**

И, извезоше ли ишта ови форпас–пензионери, отада?

Бонапартизам и непотизам Владимира С. Костића (ВСК)¹²

ВСК своје пост-изборно потајничко писмо почиње празном причом која разоткрива суштину његовог управљања Академијом током протекла два мандата: све се свело на грађење и учвршћивање односа/веза с одабраним колегама и пријатељима уз ослоњање на „сопствени доживљај истине“, истине којој он очигледно дозвољава да има много страна и да се мења сукладно његовом тренутном доживљају корисности исте. Овакво вођење САНУ је очигледно довело до тога да је главни принцип/слоган функционисања владајуће **котерије САНУ** коју је ВСК оформио: **За пријатеље и рођаке све, за остале неписана правила која прописује и примењује ВСК и наравно строги закони.** А, уместо изграђивања „буразерских односа“, ваљало је изграђивати и унапређивати сâму Академију, и механизме њеног ефикасног утицаја на суштинску промену тенденција сталног деградирана и обесмишљавања научних истраживања и образовања у Републици Србији. Ниједан суштински проблем на овом плану није ни додирнут.

Костићев непотизам је до краја разголићен кандидовањем и пријемом у САНУ мужа његове сестре. За већину академика, а о широј јавности да и не говоримо, то је била тајна која се крила иза седам брава, све до неколико дана пред Изборну скупштину почетком новембра месеца. **Костићево** понашање су оберучке прихватили и копирали многи други академици (из табора пријатеља), што је нарочито дошло до изражаја приликом 'скретања' пројеката Фонда за науку РС рођацима, најближим сарадницима и 'пословним пријатељима' у последње две године (о разним злоупотребама академика на том плану сам писао и обавештавао јавност много пута до сада).

¹² Веома често наша интелигенција и новинари користе реч 'непотизам' кад не смеју да употребе прикладнији српски израз 'бадитизам'. Порекло тог термина је већини наших људи непознато и таква квалификација нечијег понашања звучи као еуфемизам, ако се има у виду недопустивост и недостојност поступака који се желе жигосати. „Термин *непотизам* потиче од италијанске речи *nepotismo*, која је заснована на латинском корену речи *peros* што значи нећак. Од средњег века до касног 17. века, неке римокатоличке папе и бискупи који су положили заклетву чедности, што би рекло да обично нису имали законитог потомства, су давали нећацима пожељне позиције које су често пружане од оца сину. Неколико папа је подигло нећаке и друге рођаке до позиције кардинала. Често су таква именована имала за циљ настављање папске „династије“ Ова пракса је коначно завршена када је папа Иноћентије XII издао булу *Romanum decernit Pontificem* 1692. године. Папска була је забранила папама да додељују имања, канцеларије или приходе било ком рођаку, с изузетком да један квалификован рођак може, највише, да постане кардинал.“ (Википедија)

Пратећи коментаре на неке новинске чланке, поводом тек окончаних избора у САНУ, наиђох на неколико виспрених и тачних коментара у вези с непотизмом у Одељењу језика и књижевности где је 4.11.2021 изабран рођени брат редовног члана **Александра Ломе** по имену **Миодраг**, и то упркос ни по чему изузетној академској каријери¹³.

Како лепо неко од коментатора на друштвеним мрежама примети: „Одељење друштвених наука, иако његови чланови личе на скуп рогова у врећи, и даље је боље од Одељења језика и књижевности које је само добро организован клуб интересно повезаних медиокритета. Ништа чудно у земљи где је важније ко улази у Задругу, него ко улази у САНУ.“

Два толико *драга* Миодрага: Миодраг Лома–**брат** (1957) и Миодраг Михаљевић–**зет** (1955)

Браћа **Лома** {Александар (1955) и Миодраг (1957)} нису једини. Ту су и **браћа Бумбаширевић**, и тата им је био академик, дакле, династија. Династију изгледа припрема и **Владимир С. Костић** и зато не пушта место председника ни за живу главу. Док се муж Костићеве рођене сестре **Миодраг Михаљевић** (1955) за улазак у Академију припремао уз поштовање строгих мера конспирације, **Костић Јуниор** – по деди **Светислав** (6.6.1979) – како ме добро информисани инсајдери обавестише, јавља се као референт на скуповима које о трошку српског буџета организују **Коста Чавошки** /водећи правник) и **Александар Костић** (когнитивни психолог и водећи дигитализатор). Да су озбиљне припреме за пријем у САНУ *Јуниора* у току могло да се наслутити и из

¹³ О вредности дела **Миодрага Ломе**: *Слика Христа у хелдерлиновом песништву*, Центрекс Ваљево (2003), писала је дежурни критичар **Анђелка Цвијић** (*Политика*, 13. август 2003): „Једно од таквих дела је и „Слика Христа у Хелдерлиновом песништву”, дисертација **Миодрага Ломе**, од 1986. године предавача на катедри за општу књижевност и теорију књижевности на Филолошком факултету у Београду. Књига од најмање 1.200 страница плод је дугогодишњег истраживања аутора који је, претходно упоредо дипломиравши на општој књижевности и теорији књижевности и на германистици, докторирао на овој теми прошле године. Оваквим делом дичила би се свака култура, а сличан рад, колико смо успели да сазнамо, до сада не постоји чак ни у *Хелдерлиновој* домовини, Немачкој.“ (*Баиш ме чуде ти Немци, нисам такав немар од њих очекивао!* Прим. моја Ф.Р.В.)

натукнице на почетку 5. тачке писма *Свим члановима Српске академије наука и уметности*, где **Костић** написа: „Из различитих разлога подмлађивање чланства је било донекле ван фокуса...“. Време за улазак Јуниора у САНУ још није „зрело“ јер је потребно још мало набилдовати му CV (контам ја).

Из тог разлога ће **борба за трећи Костићев мандата бити немилосрдна**. Зато је **Владимир–Волођа С. Костић** предузео драконске мере да се никако не дозволи да „реакционарне великосрпске снаге“ – **Оцић&Баста** – дигну главу и помисле да са места доживотног 'капоа' Одељења друштвених наука САНУ уклоне **Косту–Костицу Чавошког**, упркос његовом перманентном кршењу закона и Статута САНУ. **Костића** Јуниора можете упознати у веома прикладном друштву ако погледате први „подкаст“ (*изгледа да је паметан на деду*):

1. <https://www.youtube.com/watch?v=DunJ-yuuQF0>; „Подкаст“ 054: Проф. др **Светислав В. Костић** (*пореско право и опорезивање интернет зарада*)¹⁴;

2. <https://www.youtube.com/watch?v=repf-JFiew4> — **Тачка Повратка Епизода 3**: На који начин држава кроз пореску политику може да стимулише повратак наших држављана из дијаспоре и шта је урађено на плану пореских олакшица поразговарали смо са **Светиславом Костићем** у трећој епизоди Тачка Повратка подкаста.

Није на одмет знати да се преко интернет номада, између осталог, припрема, организује и финансира западна пета, шеста и остале колоне (о начину на који се то ради може доста научити са више руских и белоруских интернет портала).

Ако не његови научни подвизи оно његови исправни идеолошки ставови (полит-коректни са становишта другосрбијанског-аутошовинистичког Агитпропа) ће га кроз велика врата увести у САНУ (не кроз прозор као *теткиног му* Миодрага). На следећа два прилога би могао да му позавиди и сâм **Клаус Шваб**:

1. Стање ствари – о паради поноса

¹⁴ Погледати у Прилогу 6 фајл с коментарима: *Светислав В. Костић – човек 'дуалне природе' који све зна!.pdf*. Нека ми на овом месту буде дозвољено да пустим машти на вољу и да мало антиципрам, а ла **Костић** старији. Наиме, 'контам' и размишљам о могућности да се деси да, далеко било и пу, пу и пу, татка му **Владимира**, многобројне колеге и 'пријатељи по интересима' из САНУ са којима је тако минуциозно „у протеклих 6–7 година градио однос“, **великом већном изабери** да још четири године буде на челу САНУ. Слутим да тада ВСК неће залудно чекати **да се вргну боље прилике на небу и под небом**, него ће кроз три године примити у САНУ сина **Светислава**. У том случају би могло да се деси, да са сином, све по закону и у складу са временом и већинским захтевима 'пријатеља акционара' из САНУ, сви заједно приступе **приватизацији Академије**. Успе ли у томе онда би председниковање/ашиковање у наследство свом првенцу–*Јуниору могао* предати?! Кад они чија је главна и једина победа 5. Октобар (видети: „Животна исповест **ВЛАДИМИРА КОСТИЋА, ПРЕДСЕДНИКА САНУ** у *НЕДЕЉНИК*–у бр. 305, од 17.11.2017. године: „**НАША ЈЕДИНА ПОБЕДА ЈЕ 5. ОКТОБАР**“), распродаше све вредне државне активе: пољопривредне комбинате, фабрике, банке, осигуравајуће заводе, грађевинско земљиште, посекоше шуме и продадоше огромне површине плодне земље, а Државу задужише до гуше – зашто би владајућа клика Академије на ветрометини оставила њена лукративна добра кад их лепо може за себе и своје потомке приватизовати. За то је и Европа заинтересована јер би се тим 'мудрим потезом' спречила могућност да се помоћу СРПСКЕ Академије, и одувек у њој присутних бунтовника, заостали, гурави и некултурни народ српски на нове буне позива и диже.

**Светислав В. Костић: На Параду поноса идем због прадеде који је био један од
1300 каплара**

БУ СТАЊЕ СТВАРИ ОМ 20. СЕПТЕМБРА 2021. • (13)

Идем на Параду зато што сам везан за моје корене. Мени су преци гинули на Мишару, на Чегру, у Ћеле-кули има наших глава, на Ђунису, на Куманову и Битољу, на Брегалници, на Церу, Колубари, на Солунском фронту...

Извор: Фејсбук страница Светислава В. Костића

Као и свих ових година и ове идем на Параду поноса. Нисам пропустио ниједну од оне прве на којој сам учествовао 2010. године. Редован сам учесник Параде поноса из два разлога. Први је тај што сам ја страшно везан за моје корене. Мени су преци гинули на Мишару, на Чегру, у Ћеле-кули и данас има наших глава, на Ђунису, на Куманову и Битољу, на Брегалници, на Церу, Колубари, на Солунском фронту... У свим тим ратовима у којима су изгинули наши најбољи синови и кћери, у којима су животе дале десетине мојих крвних сродника, ми смо се као народ борили за једно – за нашу, савремену и слободну државу. Савремена и слободна држава подразумева да се у њој поштује оно што у њеном Уставу пише, а у њему недвосмислено стоји да нико не сме бити дискриминисан и да постоји обавеза државе да обезбеди право да се Парада поноса одржи.

Дакле, мене на Параду поноса шаље мој прадеда који је у Колубарској бици као ђак-добровољац, као један од 1300 каплара водио свој вод у последњи јуриш. Он ми је рекао да идем на Параду поноса. Зато што је Србија пуна оних који би да се одрекну наше државе и наше слободе и да нас сведу на простор безакоња и празноверја у коме онај што је јачи пресуђује. А ако они у томе успеју цаба је на Мишару поражен Кулин-капетан јер се Србија земља коначно умирила.

Други разлог је људски. Србија је добра земља ако у њој људи имају право да буду срећни. Како су огавни и бедни људи који за своју срећу захтевају да други морају да буду несрећни. А онај од кога тражимо да своју природу, и то природу која никога не угрожава, крије, не може да буде срећан. Ја нећу да будем огаван и бедан и хоћу да моји суграђани и моји пријатељи имају прилику да буду срећни, овде код своје куће. Јер је она мени добра само са њима у њој. И зато ако ме неко пита шта је најпримеренији поздрав за сутрашњи *Прајд* он је само један: *Живела Србија*, Србија за коју се боримо, за Србију добру земљу за све њене грађане.

*Аутор је доцент Правног факултета у Београду и син председника САНУ
Владимира Костића*

Наслов и опрема: **Стање ствари**
(Фејсбук страница Светислава В. Костића)

2. Блог Светислава ВК о Косову – шта *татко* мисли, то *син* трезан збори:

Гледам снимак са синоћњег протеста грађана против Ковид пропусница, где се уочава како људи повезују вакцине и Косово, јер се на снимку стално чују песме о Косову. Мој закључак је да су српски грађани жртве симбиозе неморалних елита које су одавно схватиле да им нема будућности ако икада дозволе да народ добије прилику да разумно сагледа нека кључна друштвена и политичка питања. Јер сем ретких изузетака у српском друштву се о Косову говори као да је оно окупирано од стране неких страних завојевача и како тамо чека само наш народ да га неко од тог зла избави. Проблем се јавља у томе да поред нашег народа кога има нпр. 100 хиљада, тамо живи и неких милион и по Албанаца који ту исту територију сматрају својим огњиштем, а нас уљезима и окупаторима. Разматрати проблем Косова без узимања у обзир постојања 90% људи који тамо живе је или а) сулудо или б) представља свесно довођење у заблуду сопствене публике. Ми врло често приметимо како неки у нашем друштву живе од пара западних налогодаваца, али зато чешће пренебрегавамо исту такву чињеницу да много људи у Србији живи од професионалног Србовања, да је за многе косовска тема извор прихода те да је њима свака нормализација страшна јер их она оставља без хлеба. Вакцине и јавно здравље су сличан пример. Када је у питању власт ове земље она од 2001 до 2012. године може да се похвали да је нпр. у затвор отерала Видовиту Зорку и са ТВ екрана скинула разне Клеопатре и ине видовњаке и преваранте. Зато од 2012, водећи се старом опробаном СПС-ЈУЛ-СРС стратегијом из 90-тих, ми на нашим телевизијама имамо поплаву надрилекара, теоретичара завера, лудака и превараната. Све идеје које данас спутавају вакцинацију у Србији су непосредно проузроковане нашим кључним медијима који су легитимисали лудило. Националне фреквенције су отишле сада и корак даље па за водитеље ангажују евидентно душевно поремећене особе. Са циљем ваљда да се лудило јаче шири ако лудак интервјуше лудак, или да власник себе окружи онима са којима дели исту душевну патњу. Дакле, грађани Србије који неће да се вакцинишу то чине не зато што, као нпр. они у Италији или Немачкој који неће да се вакцинишу, су гледали неку будалу на Youtube, па су истој поверовали, него зато што су српску будалу, нпр. др **Несторовића**, гледали ако уваженог члана нашег Кризног штаба, лекара кога највишим државним орденом одликује лично **Председник Републике**, и кога тако одликованог зову телевизије које имају националну фреквенцију да у прајм тајму објашњава људима како не треба да се вакцинишу. Ја чак мислим да су српски грађани зачуђујуће нормални када се узме у обзир количина лудила којој су изложени и то лудила које има патину националне фреквенције. Нема никакве разлике између онога ко Србе лаже како ће догодине да се нађу у Призрену и онога ко им објашњава да се вакцинама уноси чип на коме је нпр. утиснут жиг ђавола. И један и други су или а) луди или пак б) свесно продају, за паре, лудило несрећном народу. Што је народ луђи то је њима лакше манипулисати. Политичка апатија нашег народа је мени знак да је он ипак у основи здрав, јер би природно било да уз наше окружење игра го по улицама уз ритмично понављање звукова из природе.“

Млади **Костић**, превазилази свог оца у сваком погледу. Од његових блогова и објава на фејсбуку нормалном човеку понестаје даха и расте му жеља да узвикне:

И СИНУ ОЦА И ОЦА СИНУ !

Владимир С. Костић ојачан зетом, војним стручњаком за конспирацију и још ко зна чиме, утрчава у изборну кампању за трећи мандат. Нема тог 'пљувања' по Костићу које он неће схватити као росу небеску, ако му то ћар доноси и приближава га трећем мандату на доходном и лагодном месту председника САНУ. А **Истина** је **иста** са свих страна. Она се открива, спознаје, досеже, разумева... и „*Поетичнија је од свега на свету, нарочито у свом чистом виду: и више од тога, чак је фантастичнија и од свега што би могао замислити, слагати или представити поводљиви ум човечији.*“ (Ф. М. Достојевски)

'Истина' је за **Костића**, и њему сличне људе трговачко/ћифтинског духа, увек и једино она која им добит у изгледу нуди. Никад он/они неће хтети да схват(и/е) неку праву и једину Истину, ако му/им од несхватања те Истине зависе приходи.

Костић–Јуниор је већ сада академијска звезда ИТ популације Србије чија је родуљубивост добро позната (из приложеног фајла и цитираних „подкаста“ се то зорно може установити). И не само то, пише законе о опорезивању ИТ сектора, саветује Србију и државе у 'региону', а ове године ће и отац и син наступити на „Српском Давосу“ на Копаонику. **Костићу сениору** сигурно следује улога **Клауса Шваба** с уводним словом на неку страшно важну тему. Иначе, Јуниор је од оца наследио и стројност и елоквентност. Ликом и фигуром су слични и 'здрово дебели'. Јуниор је промућуран на тату, а кажу да је паметан на dedu. Прилози вреде! Погледајте их бар мало.

Пре него што пређем на закључке овог обраћања, желим да скренем пажњу на недавни веома неадекватан и недостојан поступак садашњег председника САНУ **ВСК**. У раним јутарњим часовима 4.12.2021. године теоријски физичар др **Миодраг Кулић** је академицима САНУ послао свој *Научни прилог за Мини симпозијум о академику Владимиру Костићу*, 8.12.2021 који је имао наслов:

ИНОСТРАНА НАУЧНА САРАДЊА ПРЕДСЕДНИКА САНУ НИЈЕ ЗА ДИКУ.

Овај текст се 5.12.2021. године појавио на порталу *Гласа јавности* под насловом који се редакцији портала чинио прикладнијим: **Преписивач на челу САНУ**. Иначе, овај веома одмерен и аргументован прилог *Мини симпозијуму о академику Владимиру Костићу* написан је и послат у с јасним циљем да се евентуални будући покушаји претварања неких нових „маликана“ у „великане“ обесхрабре. Пошто је колега Кулић своје уљудно обраћање академицима проследио и мени, прочитавши пратећу поруку:

Поштована господо Академици,

У додатку Вам шаљем мој Прилог за Симпозијум посвећен председнику САНУ Владимиру Костићу. Мој текст има само намеру да укаже на један опасан феномен у науци–стварања култа личности од људи који немају моралну вертикалу.

*Мој текст није усмерен против др. **Владимира Костића**, неуролога – за кога поуздано знам да је одличан неуролог и научник, већ против једног феномена стварања лажних научних величина одгојених у нездравој аутократској средини.*

Председник САНУ је еклатантан пример тог феномена и доказ да се не може градити здраво друштво на непочинствима.

За српско друштво, које се налази у дубокој кризи и којем су потребне корените економске, социјалне и моралне промене, било би веома важно да на челу САНУ дође млађи, виталнији и динамичнији научник, који ће пре свега поседовати моралну вертикалу и префињени патриотизам.

Најчаснији потез, који би могао да учини председник САНУ, је да да неопозиву оставку на место председника САНУ.

Велики број научника и интелектуалаца у Србији би не само поздравио овакву одлуку председника САНУ, већ би му били истински захвални на том храбром и моралном чину.

С дубоким поштовањем,

Др Миодраг Кулић, теоријски физичар, Немачка,

и текст његовог *Прилога симпозијуму*, сматрао сам да је толико добар и поучан да га вреди проширити и препоручити и другима. Не оклевајући ни трена, одмах сам га послао на велики број електронских адреса истраживача природно-техничких наука у Београду (то је било један дан пре него што се исти текст појавио на порталу *Гласа јавности*).

Немајући петљу да се **мушки испрси** и аргументима одговори **Кулићу** на одмерене критике и добронамерне покушаје **Кулића** да **Костића** дозове памети, овај последњи као нека *бабадеда*, недостојно месту које заузима, рекао бих чак кукавички, даје налог пропагандној служби САНУ да **Кулићу** одговори следећом имбецилном поруком чији садржај, ако није сам креирао, сигурно није пропустио да пре слања провери и одобри:

From: PR Sluzba [mailto:prsluzba@sanu.ac.rs]

Sent: Monday, December 6, 2021 1:55 PM

To: PR sluzba SANU

Subject: Пример моралног и стручног дискредитована Председника САНУ

Поштовани чланови Српске академије наука и уметности,

На иницијативу академика **Владимира С. Костића**, председника САНУ, преносимо Вам текст под насловом „Преписивач на челу САНУ” са портала „Глас јавности” (у прилогу), мејл исте садржине који је аутор послао извесном броју људи, од којих су неки током избора у чланство САНУ активно учествовали у нападу на нове кандидате (у прилогу), као и наводни, непотписани апел академика патриота, објављен на истом порталу прошле недеље (<https://www.glas-javnosti.rs/vesti/drustvo/apel-patriota-iz-sanu-koje-menja-istoriju-braco-ne-radite-to-kad-srbini-digne-sajkacu-bice-kasno-#comments>). Овај допис шаљемо како бисмо Вам указали да су намере потпуно другачије од оних наведених у тексту.

Будући да председник САНУ сматра да је намера дописа, који обилује лажима и мораће да има **расплет у судској процедури**, пример моралног и стручног дискредитовања, у прилогу се налази и ажурирана биографија академика **Владимира С. Костића**, како бисте се и сами уверили о каквом нападу је реч.

Да подсетимо, сличан текст је први пут објављен пре неколико година и на њега су реаговали бројни неуролози и истраживачи са Медицинског факултета Универзитета у Београду, Друштво

неуролога Србије, као и бројни појединци (<https://www.sanu.ac.rs/reagovanja-strucne-javnosti/>), али то, очигледно, није било довољно.

С поштовањем,

Драгана Младеновић

Односи с јавношћу САНУ, Српска академија наука и уметности, Кнеза Михаила 35,
Београд Телефон: +381 66 83 03 607; Факс: +381 11 20 27 182; Web: www.sanu.ac.rs

Очекивао сам скоро месец дана да се нађе неко од активних чланова САНУ да овакав поступак свог председника како следује осветли и затражи његову смену, или да бар понови **предлог из закључка Кулићевог Прилога за Симпозијум о Владимиру Костићу:**

„Председник САНУ, **Владимир Костић**, је током своје иностране научне сарадње присвајао туђу интелектуалну својину – потписујући се и на радове на којима није активно радио, што није својствено научницима светског гласа а и противно је научном моралу. Из I. и II. би чак и Сима Спасић закључио, да председник САНУ није водећи светски стручњак у неурологији, јер је немогуће да име неког водећег светског научника буде у просеку на 12–ом месту од (просечно) 22 потписника рада, или још горе – да буде 25–ти аутор од 40 аутора. То не бива.

Назовимо овакву сарадњу правим именом – *буразерска иностранна научна сарадња*. Ове чињенице не служе на част једном председнику САНУ а уз то доказују и одсуство моралне вертикале овог несрећног човека. Председниче САНУ – време Вам је за пензију, да не бисте даље брукали ни САНУ ни себе. *Ваши унуци Вас жељно чекају, да им читате приче о косовским јунацима и о томе да је Косово и Метохија света и неотуђива српска земља.*“

Зашто је порука пропагандне службе САНУ од 6.12.2021. године свим академицима недостојна и срамна?

а) Костић у нокдауну. Само човеку потпуно погубљених оријентира могло је да падне на памет да искористи очигледну (до бола неписмено срочену) провокацију ко зна којих све специјалних служби ненаклоњених нашој Држави и српском народу (или **Костићевих ботова**), чији је циљ био и остао да Србе опет гурну у братоубилачки рат (анонимно писмо–наводни *апел „академика патриота“* – портал *Гласа јавности* 1.12.2021), и то увеже са садржајним и концентрисано изложеним **Кулићевим** текстом о сопственим неподопштинама који се под насловом: „Преписивач на челу САНУ“ појавио на порталу истог *Гласа јавности* 5.12.2021;

б) Кулићев мејл који је, својом тачношћу и убојитошћу, толико *распаметио* председника САНУ, био је послат само на адресе академика САНУ и изван САНУ једино на електронску адресу моје маленкости, што се лако може проверити. Интересантно је да **Костић опет мене види у множини**, па нисам начисто да ли да убудуће, позвајући се на

своја 'дела', почнем да говорим „ми“?! Невешто манипулишући и грубо обмањујући своје колеге академике о броју оних изван САНУ којима је упућена **Кулићев** порука, **Костић** само моје легитимно послате и прихваћене примедбе на избор нових кандидата приписује групи завереника која је наводно „*активно учествовала у нападу на нове кандидате*“!

в) Костић хоће на суд. Слично још неким академицима ухваћеним недавно у поновљеним нечасним радњама и јавно објављеним (**Стеван Пилиповић**), и председник САНУ би хтео да, јасне и лако проверљиве податке о његовим злоупотребама приликом публикавања енормног број радова на којима фигурише његово име, расправља и побија у судској процедури уместо да то што сматра лажима и клеветама, како то доликује часним људима, прво побије пред академском јавношћу јавним обраћањем својим аргументима на исте оне адресе и портале на које је доспела и **Кулићева** критика. Претња улажењем у судски спор да би са себе скинуо терет аргументовано и јасно образложеног „*његовог моралног и стручног потонућа*“, које је понудио један од најбољих српских теоријских физичара неколико генерација с почетка седамдесетих година прошлог века, не само да је фингирана и да се неће остварити, него је и смешна јер се: „*Не може језу голом задњицом претити*“, а још је бесмисленије такву претњу поткрепљивати **самоосуђујућим прилогом** своје „ажуриране биографије“ у виду „**Иницијативе за избор проф. Владимира С. Костића у звање професора емеритуса**“ на 42 стране, са 338 радова у међународним часописима и још два пута толико других чудеса и доказа „*вечне младости, природне инетлигенције и начитаности*“ председника **Владимира С. Костића**. С овако 'беспрекорном' биографијом овај 'emeritus professor' можда сања да са садашње дужности у Кнез Михајловој 35, једног лепог дана, поведе акцију и скочи у звање 'president elect' у Андрићев венац 1?!

г) Коцкање на рачун државе. Иначе, желео бих да подсетим **Владимира С. Костића**, и тзв. академску заједницу, на његово раније неодговорно/неразумно коцкање против суда у до сада вероватно најдужем и најскупљем радном спору у Србији који је добио неки појединац против неке државне установе/фирме. Ради се о **Зорану Шевкушићу** кустосу у Галерији САНУ, који је против своје куће дана 3. октобра 2008. године поднео тужбу због незаконитог отпуштања с посла. Његов спор са САНУ окончан је по њега тријумфално после скоро пуних 13 година суђења. Догодило се то 1. септембра 2021. године када су принудни извршитељи натерали одговорне у САНУ да **Зорану Шевкушићу** на рачун уплате, ни мање ни више него: 17.752.622,69 динара. По мојој слободној процени, бар за две трећине ове своте је одговоран лично неспособни и надобудни председник ВСК. Јер, уместо да се са **Шевкушићем** што пре нагодио кад га је суд 11. маја 2016. године вратио на посао, он и њему потчињено руководство САНУ, продужили су да се коцкају за државне паре. „*Српска академија наука је у одговору на тужбу оспорила тужбени захтев у целости, напоменувши то да је Зорана Шевкушића вратила на рад одлуком суда, али да има сазнања да је он остваривао приходс радом током периода отказа тако да му не припада право накнаде штете на изгубљене зараде у периоду у коме је остварио право на приходе по било ком основу.*“ Коначна казна за силеџиство и неодговорност их је стигла у виду правноснажне пресуде од 28. маја 2021. године која је постала извршна 1. јула 2021. године. **Зорану Шевкушићу** је 1. септембра (из „**црних фондова**“ **ИО САНУ?**) уплаћено 150,976.42 евра (*сто педесет хиљада, девет стотина седамдесет шест евра и 42 цента*).

У закључку ове *Информације* о овом случају, коју је Извршном одбору упутио 21. септембра 2021. године Управник послова САНУ **Бојан Бугарчић**, стоје следеће о исплаћеном дугу и грубе неистине о одговорности:

Српска академија наука и уметности је свој дуг у целости исплатила, укључујући и трошкове поступка пред извршитељем који износе 616.662,33 динара.

Овај детаљни опис случаја даје се на увид члановима САНУ, јер се и актуелни Извршни одбор суочио са последицама које су проистекле из поступања зиатно пре његовог мандата и указује на неопходност изузетне пажње при одабиру и пријему запослених у САНУ, као и при поступању у евентуалним радним споровима. Сматрали смо да је пуна информисаност чланова САНУ неупоредиво боља од препуштања ове епизоде произвољним гласинама. Нажалост, исплата надокнаде у овом судском спору морала се реализовати одлуком суда у мандату Извршног одбора који у самом случају није учествовао. Међутим, Извршни одбор је нашао решење, делом и из средстава које је током свог мандата обезбеђивао за САНУ. Са пуном одговорношћу обавештавамо члаиове САНУ да описано финансијско оптерећење неће угрозити капацитете САНУ да финансијски обезбеди реализацију резултата избора за дописне и редовне чланове САНУ 4. новембра о.з., тј. исплату академијских награда.

Испаде да Извршни одбор државне установе коју Држава финансира због неких стотинак чланова има '**црни фонд**' од најмање 150 хиљада евра који може да баци и да се то не осети на дохотку њених '*врло изузетних*' и наизглед наивних чланова. *Алал' им ћуфте у СОСУ!*

Тачку на **И** је у овом случају поставио допис Извршном одбору САНУ Одељења уметности (број 56/31 од 29.10.2021. године) који је у име Одељења потписао секретар истог – академик **Милан Лојаница**. Тај допис наводим у целини с јединим циљем да се радни и научнички народ упозна с 'дубином' мисли и приоритетима своје научне и уметничке 'елите' у „кровној“ институцији науке и културе српског и осталих народа Републике Србије:

Секретар Одељења уметности САНУ академик Милан Лојаница се у име Одељења обратио Извршном одбору САНУ поводом Информације о судским споровима запосленог **Зорана Шевкушића** против САНУ која је на Одељењу размотрена, будући да се тиче и проблематике везане за реализацију активности одељењског Одбора за *Речишк појмова из области ликовне уметности*. Он је навео да је г. З. Шевкушића академик **Олга Јеврић** довела у САНУ и укључила га у активности у вези са радом на *Речишк*, у својству секретара Одбора. Међутим, услед тешкоћа у комуникацији са овим сарадником, академик **О. Јеврић** је замолила Одељење да је неко замени. Избор је пао на тада дописног члана **Тодора Стевановића**, али је и он убрзо, по сопственој изјави „због одређених тешкоћа у комуникацији са затеченим сарадником“ дао оставку на ту функцију. Да Одељење не би угасило Одбор, академик **Милан Лојаница** је прихватио да он покуша са вођењем Одбора. Нажалост, и он је наишао на сличне проблеме са г. **Шевкушићем**, увиђајући његову заиста необичну ћуд која је веома отежавала па и онемогућавала посао: необављање активности по спецификацији послова за секретара Одбора, недолажење на посао, неоправдани изостанци, неуредно вођење записника са састанака Одбора, опструирање

рада Одбора на сто начина, уз то перманентно оговарање академика и сарадника, сплеткарење и др.

Одељење је констатовало да основне чињенице надјачава некакав правни формализам којим се поништава основна логика функционисања сваког организованог система, као и питање да ли су иза свега ипак неки продужени прсти сада већ шире чак и до правних инстанци развијеног (осветничког) фронта према САНУ? Можда је и све ово, на свој начин, подстицај за размишљања у САНУ на тему – куда иде Србија?

Одељење је, такође, изразило задовољство што је Извршни одбор САНУ нашао решење да се неометано врши исплата академијских награда и одвија процес избора нових чланова САНУ.

Извршни одбор САНУ примио је к знању допис Одељења уметности САНУ.

Нема везе и нема проблема све док се: „неометано врши исплата академијских награда и одвија процес избора нових чланова САНУ.“

д) Паше, хареми, евнуси и субаше?

Оно што најочитије одликова немоћ и потонуће **Владимира Костића**, 'као човека и комунисте', је његово поновно позивање на 'спонтане' одбране – пуне исказивања неограничене љубави и вере у великог учитеља – које су саставили и објавили његови кортеши у циљу неутрализације **сурово** аргументоване критике коју је **Костићу**, због дописивања на туђе радове, први пут упутио српски физичар **Миодраг Кулић** још марта месеца 2019. године. **Владимир Костић** у закључку писма од 6.12.2021, упућеног преко пропагандне службе САНУ, академике усмерава и потсећа: „Да је сличан текст први пут објављен пре неколико година и на њега су реаговали бројни неуролози и истраживачи са Медицинског факултета Универзитета у Београду, Друштво неуролога Србије, као и бројни појединци (<https://www.sanu.ac.rs/reaqovanja-strucne-javnosti/>), али то, очигледно, није било довољно.“

Овај линк на потралу САНУ (који уређује **Александар Ђ. Костић**, когнитивни психолог и водећи дигитализатор у Региону) нуди кратке смернице поткрепљене с три *pdf* фајла поментих кортеша који су проглашени за „стручну јавност“:

Реаговања стручне јавности

*Поводом напада објављиваних у појединим средствима информисања, којима се доводи у питање научни и морални интегритет, па и стручност председника Српске академије наука и уметности академика **Владимира С. Костића**, на адресу САНУ стигло је више писама и порука подршке, које је стручна јавност упутила академику **Владимиру С. Костићу**. Преносимо садржаје неких од њих.*

САОПШТЕЊЕ ДРУШТВА НЕУРОЛОГА СРБИЈЕ
ПИСМО НЕУРОЛОГА И ИСТРАЖИВАЧА КЦС-а
ПИСМО АЛЕКСАНДРА Ј. РИСТИЋА

Моја маленкост ће овде покушати да одслика и објасни овакво поступање подсећањем на историјску аутократску традицију која се, изгледа, још увек негује у неким деловима српске академске заједнице. Саопштење *ага* и *бегова* из *Друштва неуролога Србије*, без потписа и без датума, обзнањено '*с висине њихових сутерена*', једну јако добро образложену оптужбу **Кулић капетана** упућену јавности с намером да се чује све до *царског дивана* и самог *Падишаха*, а против уздрманог и занемоћалог главног *наше* српског *неуролошког вилајета*, проглашава обичном хајком на њиховог најдражег *пашу* и „великог учитеља“:

„Друштво неуролога Србије са великим негодовањем прати хајку на професора Владимира С. Костића, нашег почасног председника и великог учитеља, који је за све неурологе Србије и региона заправо оно што се покушава испрљати – морална, стручна и научна вертикала, које су у овој средини ретке и на коју смо ми као струка посебно поносни.“

*Бегови и аге овог вилајета, несигурни у снагу и могућности уздрманог и већ остарелог наше, склањају се у заветрину и остављају простор да за његову част, образ и потентност залегне његова кућна чељад из Клинике за неурологију УКЦС – Неуролошки Сарај. Пошто становницима Сараја без наше нема живота, ова *пашина* чељад ситну књигу *кити* и *сузама* је *залива*. Дирљиво је то и осећајно писмо пуно љубави, поверења и оданости, а све то ради заштите части и образа вољеног *наше*. Мало претераше у дивљењу неисцрпној *пашиној* енергији и креативности које чак ни они, млади и у пуној снази, још увек нису у стању да адекватно прате. Истина, не порекоше ништа од оптужби **Кулић капетана**, али нема сумње у то да су сви они били спремни да посведоче, ако затреба и да се закуну, не да они *пашу* нису потписивали на заједничке радове без икаквог његовог доприноса, него да је у ствари *паша* њих саме дописивао а да они о томе појма нису имали. Комплетна чељад Неуролошког Сараја своју писмену одбрану закључи заклинањем да са *пашиног* пута скренути неће и овери је својим цењеним потписима:*

Не преостаје нам ништа друго, него да наставимо да радимо онако како нас је наш Професор учио (и још увек учи) и надамо се да ће неке будуће генерације достићи бројку од 40 радова годишње, под менторством неког од нас, „дописујући“ нас на те радове исто онако како смо ми „дописивали“ нашег професора Костића.

Клиника за неурологију УКЦС на излету у Кнез Михајловој

Професор Др Марина Светел	<i>Marina Svetel</i>
Професор Др Елка Стефанова	<i>Elka Stefanova</i>
Професор Др Наташа Драгашевић Мишковић	<i>Natasa Dragasovic-Miskovic</i>
Асистент Др Игор Петровић	<i>Igor Petrovic</i>
Асистент Др Александра Томић	<i>Aleksandra Tomic</i>
Асистент Др Милица Јечменица Лукић	<i>Milica Jecmenica Lukic</i>
Асистент Владана Марковић	<i>Vladana Markovic</i>
Др Никола Кресојевић	<i>N. Kresovic</i>
Др Ива Станковић	<i>Iva Stanovic</i>
Асистент Др Тања Стојковић	<i>Tanja Stojkovic</i>
Асистент Др Горана Мандић	<i>Gorana Mandic</i>
Професор Др Ивана Новаковић	<i>I. Novakovic</i>
Професор Др Тања Пекмезовић	<i>Tanja Pekmezovic</i>
Професор Др Иванка Марковић	<i>Ivanka Markovic</i>
Др Сци Милена Јанковић	<i>M. Janovic</i>
Виши научни сарадник Др сци Саша Радовановић	<i>Sasha Radovanovic</i>

Погледом на овај списак, грешан каквог ме Господ наш створи, у једном тренутку се запитах: Да ли би боље одбранашко писмо био стању да састави било који харем од 13 жена и три евнуха у одбрану свога *наше*-господара, који их храни и тимари, и без кога они нису ништа на овом белом свету?

Пашин субаша. Као последњи *пашин* спасилац од свиленог гајтана **Кулић капетана**, јавио се престарели доцент **Александар Ј. Ристић** – највероватније *пашин субаша* – својим текстом „*Жалопојна порицања (псеудо) академске заједнице*“ који, већ на свом почетку, туче право у главу:

Доцент Александар Ј. Ристић–дипломирао 1998. године на Медицинском факултету у Приштини

„**Реј Дејлио**, филантроп, оснивач инвестиционе компаније *Бриџвотерс асошијетс (Bridgewater Associates)* и парадигма животне корачнице успеха у САД, је у покушају да своју примењену филозофију живљења учини доступну свима, написао и објавио књигу „Принципи“. Његов бестселер садржи излистани опис свакодневних животних принципа чије утемељење **Дејлио** гради на иновираној и уобличеној ”радикалној транспаренцији” – врсти мултидирекционе аргументоване и критичке комуникације, лишене мотива дерогирања објекта критике, а у сврху подизања укупне свести и спознаје и са циљем пробоја у нову зону успеха. Према **Дејлију**, који узгред верује да је свако способан за успех, пут ка врху спречавају когнитивне рупе (зоне незнања и одсуство поимања сопствене когнитивне слабости) и его-баријера (психолошка одбијања која настају нетрпељивошћу према усресређеној критици). Можда и погрешно, Дејлио убеђује најширу публику да савест критичара не треба да постоји уколико је аргумент самоодржив, чак и када је наочиглед беспризоран...

...Читаоци жељни нових идеја и интелектуалних ветрова отрежњења у друштву пониженом ријалити програмима, остају разочарани све већом празнином у аргументацији, насталом реитерацијама уопштења и празних апроксимација које истичу из пера претендента на чланство у САНУ...

... Сачинилац ових редова (дакле инсајдер–сведочење) има привилегију да од 2000. године професионално стасава и гради свој научни курикулум поред академика **Костића**. О томе, колико је у европској и светској неуролошкој зајединици његова научна репутација неприкосновена, сведоче места у уређивачким одборима водећих међународних часописа, поверене едукативне активности на престижним светским конгресима и истакнуте позиције у хијарархији светских експерата на пољу изучавања невољних покрета у којима се уобличује савремена (светска) медицинска доктрина...

...Читаве генерације неуролога (укључујући и писца овог текста који се после двогодишњег усавршавања у САД вратио отаџбини) везале су своју судбину за страдалну Србију верујући да је академик **Костић** егземплар виталности духовног слоја српског рода и угаони камен родољубља које обитава у непрестаном раду кроз веру у непобитност научне чињенице. У бихејвиоралној психологији особина да се пориче реалност (денијализам) начин је да се избегне психолошки непријатна истина. Дакле, доказивање да је академик **Костић** изванредан научни радник и *spiritum movens* српске неуролошке заједнице једнако је потребно као и доказивање да је Земља је округла (уз уважавање да постоје ретки које не верују у ове две ноторне истине). У једноме, неизоставно, Дејлио није у праву. Да ли због когнитивне рупе, его–баријере или нечег сасвим трећег (у Србији се то некада звало част и поштење) нису сви предодређени за успех... „

Алал му КУРИКУЛУМ Аца–баши! Да не би његове одбране погибе му **Костић–паша** још 2019. године. Треба имати велику рупу у глави па прогласити академика **Костића** за: „Егземплар виталности духовног слоја српског рода и угаони камен родољубља које обитава у непрестаном раду кроз веру у непобитност научне чињенице.“

Порука пропагандне службе САНУ од 6.12.2021. године свим академицима је у прилогу имала фајл: *Vladimir_Kostic_emeritus.docx* са „Иницијативом за избор проф. **Владимира С. Костића** у звање професора емеритуса“ на Медицинском факултету Универзитета у Београду. **Међу 338 радова у целини штампаних у међународним часописима са ЈЦР листе, на којима је ВСК један од коаутора (ни у овом списку нема наслова научне монографије где се Костић јавља као једини аутор), последњих осам је одштампано у 2021. години закључно са септембром месецом.** Опуста ли се то Волођа **Костић** пред „емеритовање“?

ђ) „Размишљање једног обичног српског вола“

Закључујући своје размишљање о Костићу, с претензијама не већим од *Домановићевог обичног српског сељачког вола*¹⁵, вратићу се опет на *мучено Костићево* писмо које је упутио свим академицима 6. децембра 2021. године преко своје пропагандне службе у коме, вероватно као доказ малициозности и клеветништва **Кулићевог** текста упућеног превасходно академицима САНУ, помиње и неке који су „*током избора у чланство САНУ активно учествовали у нападу на нове кандидате*“. Наравно да оптужбе у **Кулићевом** писму, које су се појавиле по окончању избора у САНУ, немају никакве веза с нападачима

¹⁵ „Разних чуда бива у свету, а наша је земља, као што многи веле, плодна чудима у толикој мери да већ више и чуда нису чуда. Код нас има људи са врло великим положајима који ништа не мисле, а у накнаду за то, или можда из других разлога, почео је размишљати један обичан сељачки во, који се ништа не разликује од осталих српских волова. Бог ће знати шта је било да се тај генијални брав одважи на тако дрско предузеће – мишљење, јер се досад доказало да се од тог несрећног заната у Србији само могло имати штете. Хајде, рецимо, да он јадник, у својој наивности, и не зна да се у његовој постојбини не рентира тај занат, те му то нећемо приписивати у нарочиту грађанску кураж, али, ипак, остаје загонетно што баш во да мисли, кад он нити је бирач, ни одборник, ни кмет, нити га је ко изабрао у каквој волујској скупштини за посланика, или чак (ако је у годинама) за сенатора, а ако је грешник сањао да у каквој волујској земљи буде министар, онда би, напротив, требало да се вежба како ће што мање мислити, као што то чине одлични министри у неким срећним земљама, мада наша земља и ту нема среће. На крају крајева, шта се нас тиче што је во у Србији предузео напуштен занат од људи, а може бити да је баш почео мислити по неком природном нагону...“

„из заседе“ у предизборној кампањи, а још је бесмисленије истицати многе „нападаче“ ако сви у Академији знају да је примедбе на избор неколико овогодишњих кандидата послао један једини човек. Тај човек — који се изгледа једини у току 2021. године озбиљно бавио оценом, не реферата које су писали сами кандидати и тупим пребројавањем радова и **управљачких функција** тих кандидата, него делима и то само неколицине кандидата који на крају нису били изабрани — је потпуно сигуран да **никога није својим јавним дописима нападао**. Напротив, он је **убеђен да је својим делањем бранио Српску академију наука и уметности од лоших академика у њој и лоших кандидата који би уласком у њу у овом изборном циклусу били штетни и за САНУ, а и за читаву друштвену заједницу**. Да је моја маленкост имала мало више времена и бар 2–3 квалификованих помагача, мислим да бих успео да аргументовано оспорим и помогнем да не буде изабрано још неколико оних које су овога пута незаслужено у САНУ угурали лобисти концентрисани у садашњем, веома лошем и недостојном, Председништву и Извршном одбору.

Пошто сам већ у току преткандидационог поступка схватио да председника САНУ превасходно занима искључиво повећање броја академика, јер с тим иде више пара, више корисних веза, више њему и његовом клану части, масти и сласти, осврнућу се још само, превасходно због **Костића** и других 'ТОРГАША' међу научницима, на процену непосредне користи/штете од мог и **Костићевог** деловања у овом изборном циклусу (а и у неколико протеклих година). При томе ћу користити званичне податке које ми је 26.11.2021 доставио Сектор за правне и административне послове САНУ:

Износ награда за 2021. годину је утврђен на основу података о оствареној месечној нето заради по запосленом у Републици Србији у јуну 2020. године ("Сл. Гласник РС" бр. 110/2020), те су члановима Српске академије наука и уметности, за период од 1. децембра 2020. године до 30. новембра 2021. године, исплаћиване академијске награде у следећим месечним нето износима:

	нето	бруто
– редовним члановима САНУ.....	149.350,00 динара	177.797,62 динара
– дописним члановима САНУ.....	119.480,00 динара	142.238,10 динара

Полазећи од реалне претпоставке да сам својим деловањем допринео да се део академика освести и не подржи најмање четири кандидата са изборне листе за дописне чланове, тако да ти кандидати нису успели да добију потребну већину од 58 гласова, лако је израчунати да је **годишња уштеда државном буџету** само за академијске додатке за ово четворо једнака 58.086,00 (словима: педесет осам хиљада и 86 евра). Колико је мени познато, САНУ од државе добија још приближно 50–60 милиона динара годишње за тзв. Фонд за истраживања у науци и уметности Председник Управног одбора тог Фонда је академик **Зоран Поповић**, недавно по други пут изабран за председника Националног савета за науку). Ако би се тај фонд делио равномерно, онда би укупна уштеда била најмање 72.000,00 евра годишње. Пошто су за поменути 4 кандидата, који нису били изабрани, лобирали углавном људи блиски садашњем руководству, а **Мирјану Рашевић** је највише подржавао и протежирао сâм **Владимир С. Костић**, њима и њој би од *колача* за истраживања у науци и уметности следовао много већи комад од средњег (да не говоримо

о томе да су они били и сигурни гласачи за трећи **Костићев** мандат на челу САНУ). Поред поменутих материјалних добитака, има још привилегија, да не говорим спречавању штете коју би незаслужено изабрани правили користећи позицију и звање академика (*емеритуси, незаслужено продужавање радног ангажовања, многобројне синекуре по одборима, комисијама и рад на кварењу нових покољења истраживача и научника*). С обзиром на то, да троје од четворо кандидата чијем избору сам допринео, не заслужују да било када и завире у Академију, а не да буду у њу изабрани, а да је једној од кандидаткиња потребно још најмање 10 година да докаже да је евентуално вредна да буде примљена у САНУ, процењујем да сам ове 2021. године са 2 месеца интензивног рада успео да држави омогућим да уштеди близу **1 милион евра** у следећих десет година – што је овогодишња вредност целе једне Нобелове награде (јер сам убеђен да би ово четворо кандидата без мојих приговора били сигурно примљени у САНУ 4. новембра).

Да видимо сада, пре свега, колико ће штете имати држава од избора у САНУ **Миодрага Михаљевића-зета** који се сигурно не би догодио да *шура* Костић није оштро залегао да овај породични подухват успе. Без незаслуженог и по МИ САНУ, убеђен сам шетног продужавања радног ангажмана до 2025. године, ако **Михаљевић** поживи још 10 година најмање, што му без обзира на све што њему написах, желим, штета од пресудног **Костићевог** учешћа у овом избору ће бити приближно 200.000,00 евра. То је 60% Нобелове награде једног нобеловца који ову најпрестижнију светску научну награду дели са још двојицом својих колега (што је веома чест случај приликом додељивања ове награде).

Потпуно сам свестан да је ово многоструко мања штета, од оне коју **Костић** чини својим управљачким потезима у току ова два његова председничка мандата. Непознати су и стварни **Костићеви** лични јавни и **приходи из сиве и синекурне зоне** који се, по мојој слободној процени, могу мерити са готово једном пуном Нобеловом наградом од његовог избора у САНУ 2000. године па до данас. А, за који рад и памет, и за које и чије добро?

И на крају, **Костић** је одговоран за још најмање стотинак хиљада евра штете што се није још 11. маја 2021. године нагодио са **Зораном Шевкушићем** кад га је суд, после 8 година вођења спора, својом пресудом вратио на посао. Верујем да би с 50.000,00 евра **Шевкушић** тада сав срећан сам напустио САНУ, а овако ће и он у пензију да оде са готово 50% трећине Нобела.

Поговор

Разговор о незаслужено изабраним дописним и још незаслуженије унапређеним редовним члановима САНУ могао би се водити још данима, као и о оним бољим од њих који ове године нису доспели на Изборну листу, а то су заслужили. Начин оцењивања кандидата у следећем циклусу избора нових академика САНУ би свакако требало да претрпи значајне измене. Да ће за тако нешто, што је очигледно веома ургентно, Академија имати воље и снаге, чисто сумњам. Још једном желим да напоменем да ми је ове године недостајало времена да се озбиљније позабавим с још неколико кандидата, који су нажалост изабрани, а за које сам био уверен да то не заслужују ни делом а ни људским, интелектуалним и родољубивим квалитетима. САНУ се све више приликом избора нових чланова користи метричким параметрима као главним критеријумима оцене успешности, при чему се ти **метрички параметри** потпуно наопако дефинишу и не дозвољавају ни приближно адекватну оцену **стварног индивидуалног доприноса појединаца**, а још мање

препознавање изузетно вредних научних открића која би једино појединце, који су за таква открића најзаслужнији, могла квалификовати/препоручити за избор у САНУ.

Овај последњи прилог скупу текстова који су били инспирисани овогодишњим изборима нових академика окончаћу 'кроки' освртима на још два незаслужено изабрана академика САНУ: дописног члана **Мрђана Бајића** и иностраног члана САНУ **Наталију Алексејевну Нарочницку**.

На дела **Мрђана Бајића** сам се освртао, веома кратко, када сам крајем 2019. године писао о учешћу проф. **Милене Драгичевић Шеших** (МДШ) на „Четвртој међународној конференцији о будућности образовања“ која је средином новембра месеца те године одржана у САНУ (за детаље видети портал *Између јаве и сна*, „САНУ И „КЛУБАШИ““, СВЕТСКИ, А ЈЕСУ ЛИ НАШИ“ 10/11/2020 | by Гост Аутор **Филип Раке Вукајловић**). У једном делу посвећеном МДШ и њеном Факултету драмских уметности написах следеће:

„Неустрашиви припадници **Шешихиног** ФДУ су 14. јануара 2019. постали шампиони у потписивању петиције професора и истраживача који су подржали окупљања и протесте грађана против власти. Чак 56 таквих уметника и уметничких менаџера ја нађох на списку. Такву унисоност ни у стаду оваца није у данашње време лако наћи. Потписују и њихова браћа и сестре с Факултета ликовних уметности. Много су лошији на послу интерпретирања и стварања стварних уметничких дела.

МДШ је, на пример, позивајући се у току наступа на конференцији на своју књигу: *Уметност и култура отпора*, поменула и љубимца друге Србије и победника многих лукративних конкурса за извођење којечага: слабо талентованог **Мрђана Бајића**. Суштина његовог и уметничког стварања већине савремене булументе је безначајност (на пример: картонске кутије, стреле које лете у једном правцу у коме ваљда и ми треба да 'летимо', по поду развучени канали, једна мала бела коцка наред огромне музејске хале, оковани Фића наред Крагујевца **Мрђана Бајића**...)

Једна од инсталација Мрђана Бајића... Модерне апстрактне инсталације све претварају у безначајно, па и самог посматрача

Само ако безначајност превлада они имају шансе да буду неко и нешто важно. Безначајна дела служе да би се и гледалац/посматрач осетио што безначајнијим. Ако се у томе успе онда ће такав безначајан и уплашен мали човек нетремице слушати сваку уштву коју му поставе за локалног капоа на „галији” на којој весла отплаћујући доживотне кредите. Безначајни „артисти” НАТО–арта не трпе висока стремљења. Више сфере су у њиховој уметности забрањене. Права уметност, она која побуђује дивљење према идеји уметника, његовом мајсторству и екситира вибрације духа од којих посматрач постаје усхићен и срећан, увек слави слободу као највећу вредност. Али, такви уметнички ствараоци су обично далеки од дневне политике и ‘комерције’.

Крајем октобра месеца 2017. године, споменик у облику стреле, чији су коаутори вајар **Мрђан Бајић** и књижевница **Биљана Србљановић**, је освојио прву награду на међународном конкурс за израду идејног решења обележја **Зорану Ђинђићу** на будућем шеталишту – преуређеном Студентском тргу. На додели награде „Ледоломац“ лидер ЛДП-а **„Јовановић** је истакао да су двоје уметника, којима ће награда бити додељена, својим идејним решењем за споменик **Зорану Ђинђићу**, учинили један храбар гест поред многобројних оспоравања, те да због тога награда коју им додељује ЛДП представља израз подршке, солидарности и великог респекта¹⁶.“

Принтскрин: Драматуркиња **Биљана Србљановић** и вајар **Мрђан Бајић** овогодишњи су добитници награде „Ледоломац“, коју Либерално–демократска партија додељује поводом Међународног дана људских права

¹⁶ **Мрђан Бајић** подсећа да је други волумен победничког решења звучни. – Скулптура апсорбује околне амбијенталне звуке и са одложеним периодом их дифузно емитује, као тихи ометајући фон реалности. Управо ако тај фон савладате и ако желите да чујете у процепу, у прекиду два облика одвија се још тишије волумен **Ђинђићевог** гласа, који скоковито изговара извадке, реченице или само речи које се дуготрајно расплићу у времену. Тако се, надамо се, оформљује место сећања на коме можете да евоцирате **Ђинђићево** визионарство. И његов глас увек ће ту незауостављиво тећи, ако желите да га чујете, обзиром да га нисмо чули онда када га је било лако чути га. Чак и ако то уопште не желите његов глас и његове мисли ће УВЕК бити ту. Стално. Ако вас читав овај сплет ситуација и облика ни на који начин не асоцира, пре свега на политичку и филозофску мисао **Зорана Ђинђића**, онда смо ваљда промашили – завршава **Бајић**.

Принтскрин: Споменик **Ђинђићу** – **Мрђан Бајић** и **Биљана Србљановић**

„Действия говорят громче слов“

Новом академику **Мрђану Бајићу**, још једном 'другосрбијанцу' у САНУ, у Академији у којој ће ускоро прави Срби постати реткост, као нови инострани члан се придружује једна 'другорускиња' по имену **Наталија Алексејевна Нарочницка**¹⁷, члан владајуће партије *Једина Русија*. Реферат **Нарочницкој** су потписали академици **Славенко Терзић**, **Василије Крстић** и **Михајло Војводић**. Она, опет слично **Мрђану Бајићу**, спада у 'руске западњаке'. На крају њеног позитивног Реферата поменути референти написаше да је подржавају: „За њено велико и оригинално научно дело, које представља запажен допринос развиту не само руске, него европске историографије у целини.“ По ономе што зна и што је прочитао и научио од паметних и родољубиви Руса, овај физичар с аматерским познавањем историје Русије, **Нарочницка** можда има запажен допринос у прихватању и пропагирању западноевропских фалсификата руске историје, али је њен допринос руској историографији ништаван. У потврду ових својих тврдњи нудим следећи цитат из књиге:

Владимира Сергеевича Бушина (1924–2019)

Путин против Ленина.

Кто «заложил бомбу» под Россию

ООО «ТД Алгоритм», (2016)

На страни 11. ове књиге је написано следеће:

„...Другом приликом, требало би да је **Путина** саветовала **Наталија Нарочницка**. Као што знате, **Путин** је одбацио закључак Комисије академика **Н. Бурденка** и **митрополита Николаја**, која је истраживала Катинску трагедију, и добровољно признао исправност Гебелса, који је окривио нас за фашистички злочин. Зашто **Нарочницка**? **Па**

¹⁷ *Наталија Алексеевна Нарочницкая* (23 децембра 1948, Москва, РСФСР, СССР) – руски политички дејатељ, историк и политолог. Доктор историјских наука.

зато што је искрено признала да би волела да види нашу историју без Лењина и Стаљина, односно без совјетске ере. Да ли би заједно размислили бар о томе да су, с једне стране, Немци истребили 6 милиона Пољака и шта их је коштало да тим милионима додају још неколико хиљада људи које су, наравно, сматрали непријатељима које су пропустили да побију 1939, а који су спремни да се поново, првом приликом, наоружају против њих; на другој страни, ми смо жртвовали 600.000 душа за ослобођење Пољске. Пољска је нешто више од 300 хиљада квадратних километара. А вама би, господо, било корисно да се сетите да две свете душе совјетских војника лебде над сваким километром ваше земље. Штавише, од ових 300 хиљада, најмање 100 хиљада сте добили после рата само захваљујући **Стаљиновој** чврстости у преговорима с **Рузвелтом** и **Черчиллом**...“.

Ако би Нарочничкој тражили пандане на српској политичкој сцени онда би то били **Чеда Јовановић** и, на пример, **Гордана Чомић** у свом садашњем издању. Сваком ко зна руски језик препоручујем да прочита чланак **В. С. Бушина** из јануара 2016: <https://pyhalov.livejournal.com/408205.html>, „*Раба Божья из секретариата ООН*“ посвећен у целини **Наталији Нарочничкој** (овај текст је дат у Прилогу 7: *Владимир С. Бушин о Нарочничкој – на руском.pdf*). Из овог маестралног **Бушиновог** текста се много може сазнати и о Наталији и о *'другорусијанцима'* – *'новорусима'*. Из тог чланка се може схватити још једна карактеристична сличност у понашању већине потомака комунистичке номенклатуре, после капиталистичке контрареволуције двадесетих година, како у Русији тако и у Србији. Тада су многобројни потомци највиших слојева државно–партијске номенклатуре чопоративно похрлили у либерално демократске капиталистичке воде. И ту су **Наталија Нарочничка** и **Мрђан Бајић** слични *к'о јаје јајету*. Наталија је пореклом из високе академске номенклатуре (отац јој је био **Алексеј Леонтјевич Нарочничкиј**, академик РАН и добитник Стаљинове награде), **Мрђан** је пореклом из породице помоћника министра полиције. Мрђанов отац **Урош Бајић** је био помоћник злогласног **Милана Мишковића** – Хрвата – савезног секретара за унутрашње послове – југословенског министра полиције – који је доведен по **Титовом** налогу да сломи врат **Александру Ранковићу** што је, са својим братом генералом и тадашњим шефом КОС-а – **Иваном Мишковићем** – 1966. године и успео. И сада су „наши“ *Ната* и *Мрђа*, јако либерални и европски, допунски ојачали, и до сада јако либерално лево–глобалистичко крило у САНУ.

Можда су академици **Крстић** и **Војводић** били несвесни каквог им то историчара умувавају за иностраног члана САНУ. Али академик **Славенко Терзић**, за 6 година и осам месеци амбасадоровања у Москви¹⁸ је морао да зна каквог то историчара подржава (или још горе предлаже) за иностраног члана САНУ? Могао је да предложи, на пример, **Јевгенија Спицина** или **Јурија Жукова**, а срећа је што му није пало на памет да предложи доброг друга Нарочничке, историчара и академика **Јурија Пивоварова**. За овог

¹⁸ **Терзић** се из Москве вратио недавно – 15.9.2019. године – где је поред Руске Федерације, од 2013 до 2019, обављао и дужност амбасадора на нерезиденцијалној основи у Киргизији, Таџикистану, Туркменистану и Узбекистану.

последњег, писац ових редова сматра да је срамота савремене РАН (Российская академия наук).

Имало би, и требало би, још много тога писати о новоизабраним дописним и унапређеним редовним члановима. То да је за унапређење **Владице Цветковића** гласало чак 47 редовних чланова САНУ значи да ништа добро од овакве Академије не треба очекивати у будућности, а давање двотрећинске подршке **Цветковићу** и **Ракочевећу** у оквиру ОМФГН, уз истовремено ускраћивање такве подршке дописном члану **Браниславу Јеленковићу**, је све само не урачунљив поступак.

Шта тек рећи о веселом, и трећем новоизабраном Миодрагу – с презименом **Табачки**, који у свом првом интервјуу за *Нову*: <https://nova.rs/kultura/akademik-sanu-mica-tabacki/>, „*Novi akademik SANU Mića Tabacki za Nova.rs*“: ***Ovo je revolucija!*** – Jelena Koprivica, 05. nov. 2021 – од својих дочекан с ловоровим венцем – одмах удари у 'сриду':

Миодраг Табачки Фото: Весна Лалић

– До последњих годину дана, када је кренуло све да се узбуркава око моје кандидатуре, морам признати да нисам баш пуно обраћао пажњу на то шта се дешава са САНУ. Међутим, немам разумевања за нападе који су се десили на њега (**Владимира С. Костића**, прим. Ф.Р.В.), и негодовање због његовог иступа око Косова. Јер, то што је он рекао, **приде на латинском**, су чињенице и мислим да апсолутно није у реду да он ту позицију напушта – указује наш саговорник коментаришући најаву **Костића** да ће се „од понедељка разговарати о његовој даљој улози у САНУ“.

Сви су изгледи да је још један „прави муж“ заузео своје место на мизансцени српског научно–уметничког безбрижног позоришта, који ће грудима бранити председника **Костића** од свих напада ретроградно–српских снага.

Филип Раке Вукајловић

научни саветник Института „Винча“ у пензији
У Београду, 31. 12. 2021. године

ПРИЛОЗИ:

1. *'Блиц' рецензија 19 Михаљевићевих радова, које је он приложио као своје резултате у периоду 2010–2019.pdf;*
2. *Михаљевић на вештачкој интелигенцији.pdf;*
3. *Награда САНУ Павле Благојевић кандидатура [2013].pdf;*
4. *Predlog_za_Nagradu_SANU–NMSKSMZMZO.pdf;*
5. *Прилози за биографију Александре Дреџун 7.01.2020.pdf;*
6. *Светислав В. Костић – човек 'дуалне природе' који све зна!.pdf;*
7. *Владимир С. Бушин о Нарочницикој – на руском.pdf.*